

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

El modelo territorial del término municipal de Teruel

Análisis territorial

Octubre 2006

El modelo territorial del término municipal de Teruel

Análisis territorial

Octubre 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4.
1.1 Territorio y planificación estratégica.....	4.
1.2 Objetivos del estudio.....	5.
1.3 Esquema de trabajo y comentario de las fuentes.....	5.
1.4 La escala de trabajo.....	7.
2. MARCO DE REFERENCIA.....	9.
2.1 Marco administrativo y red de asentamientos.....	9.
2.2 Marco físico.....	11.
2.3 Unidades geográficas.....	13.
3. EL SISTEMA URBANIZADO.....	15.
3.1 Distribución espacial y evolución de los usos del suelo en la ciudad de Teruel	15.
3.2 Edificación y capacidad residencial.....	19.
3.2.1 <i>Tipología de la vivienda</i>	22.
3.2.2 <i>Antigüedad del parque residencial y estado de conservación</i>	25.
3.2.3 <i>Precio de la vivienda</i>	27.
3.3 Suelo industrial.....	31.
3.4 Morfología urbana.....	33.
4. EL SISTEMA NO URBANIZADO.....	43.
5. EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS.....	47.
5.1 Infraestructuras de transporte.....	47.
5.1.1 <i>Red de carreteras</i>	47.
5.1.2 <i>Ferrocarril</i>	51.
5.1.3 <i>Intermodalidad</i>	52.
5.2 Infraestructuras hidráulicas.....	52.
5.3 Equipamientos educativos y culturales, deportivos, sanitarios y asistenciales.....	55.
6. LA POBLACIÓN.....	62.
6.1 Distribución espacial de la población.....	62.
6.2 Evolución histórica de la población.....	65.
6.3 Estructura de la población.....	68.
7. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA.....	73.
8. PROSPECTIVA: EL FUTURO MODELO TERRITORIAL.....	77.
8.1 Perspectiva de la vivienda en España.....	77.
8.2 La cuestión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.....	82.
9. ANEXOS.....	85.
10. BIBLIOGRAFÍA.....	89.

1. INTRODUCCIÓN

El imparable proceso de desarrollo urbanístico que experimenta nuestro país, unido a las afecciones medioambientales y sociales (precio de la vivienda) que genera este modelo de crecimiento a ultranza, han llevado a un centenar de geógrafos y urbanistas a presentar el *“Manifiesto por una nueva cultura del territorio”* (Ver Anexo A1.), un documento que pretende sensibilizar tanto a las Administraciones y responsables políticos, como a la sociedad en su conjunto, sobre la necesidad de considerar el territorio como un recurso finito y cada vez más escaso, tanto en cantidad como en calidad. El documento puede resumirse en los siguientes 5 puntos:

- **El territorio es un bien no renovable y limitado.** Por lo tanto no debe considerarse únicamente como un recurso, sino también como cultura, historia, bien público, etc.
- **El territorio es una realidad compleja y frágil.** De no comprenderse en todas sus dimensiones, las actuaciones con incidencia territorial pueden llegar a acarrear consecuencias irreversibles, más aún cuando la dimensión económica es la única que tiende a fundamentarlas. El territorio contiene valores ecológicos, sociales, culturales, etc. que no pueden reducirse exclusivamente al precio del suelo.
- **La gestión sostenible del proceso de urbanización puede llegar a constituir un factor de desarrollo y calidad de vida.** Esta gestión consciente permite aumentar la movilidad de la población, mejorar el equilibrio social, favorecer el acceso a una vivienda digna a precios razonables,... en definitiva, aumentar la calidad de vida y actuar como factor competitivo, beneficiando a aquellas ciudades que gestionan de forma razonable su crecimiento frente a las que apuestan por un desarrollo desordenado y poco sostenible.
- **La Ordenación del Territorio debe ser una prioridad para los poderes públicos.** El desarrollo económico -presente y futuro-, la calidad de vida de la población, la conservación del medioambiente y el patrimonio cultural,..., dependen directamente de esta política y de la forma en que se ponga en práctica. En este sentido, el Gobierno Central no puede desentenderse de su gestión, y debe articular los mecanismos para que el resto de Administraciones competentes compartan esta visión global del territorio.
- **El fomento de la dimensión social del territorio.** Las Administraciones locales deben tener como principal objetivo en materia de Ordenación del Territorio y planeamiento urbanístico el fomento de esta dimensión social, facilitando el acceso de la población a la vivienda y los servicios, preservando el medio y evitando aquellas actuaciones que en materia de gestión del suelo convierten a muchos Ayuntamientos en un agente económico más.

Los 5 principios básicos del manifiesto y de este trabajo de análisis y diagnóstico territorial de la ciudad de Teruel y sus barrios, pueden resumirse en que **la sostenibilidad ambiental, la eficiencia económica y la equidad social, deben ser los fundamentos de la “Nueva cultura del Territorio”**.

1.1 Territorio y planificación estratégica

Planificar es *“someter la acción a un plan, entendido como intento o proyecto. Definir unas líneas de acción a conseguir partiendo de unos objetivos fijados de antemano”* (PUJADAS y FONT.1998). En el

caso de la planificación de carácter territorial, la definición de esas “líneas de acción” precisa, de forma ineludible, del análisis y posterior diagnóstico de todos los elementos que componen el territorio. La población, las actividades económicas, el medio ambiente, las infraestructuras, etc., por citar tan solo algunos de esos elementos, interactúan de manera singular, delimitando las características de un territorio que, con sus peculiaridades y procesos propios, denominamos genéricamente como Teruel y sus barrios.

El análisis de estos elementos y, por lo tanto, del territorio objeto de estudio, puede abordarse desde muy diferentes ópticas; bien desde un planteamiento sectorial, bien desde principios holísticos y globalizadores. Ambos resultan válidos en función de nuestros objetivos, pero dado el carácter territorial del proceso de planificación en el que nos encontramos inmersos, la combinación de ambas esferas, sectorial y global, resulta la más adecuada.

1.2 Objetivos del estudio

A lo largo de este documento de diagnóstico encontramos ejemplos de ambos planteamientos, siendo en este capítulo de modelo territorial donde quizás, ambas componentes, presentan un mayor equilibrio. Así, con estas páginas se pretenden alcanzar tres grandes objetivos:

- Describir las características fundamentales del territorio, entendido no sólo como el sustento físico de toda actividad humana, sino como el resultado de su interacción.
- Analizar del conjunto de subsistemas que componen el territorio (población, asentamientos, medio urbanizado y no urbanizado, infraestructuras y equipamientos, etc.) y describir los procesos que les hacen interactuar.
- Aportar al proceso de formulación del Plan una componente de carácter prospectivo que permita, partiendo del estudio del presente, intervenir de manera consciente y sostenible en el futuro.

1.3 Esquema de trabajo y comentario de las fuentes

Partiendo de la necesidad de alcanzar los objetivos descritos, el estudio se divide en 9 capítulos, utilizando para su desarrollo diferentes fuentes de información.

- **Marco de referencia.** Se trata de un capítulo introductorio en el que se sientan las bases administrativas, del sistema de asentamientos y físicas del territorio objeto de estudio. Aunque se trata en todos los casos de cuestiones sabidas, conviene abordar su elaboración de cara, no solo a presentar el territorio ante posibles lectores ajenos al mismo -dando así al documento una dimensión más allá de la meramente local-, sino también para asentar ciertos conceptos formales que posteriormente van a resultar básicos a la hora de analizar los procesos presentes y futuros que afectan y afectarán a este territorio.
- **El sistema urbanizado.** Aborda la descripción y análisis de aquella porción del territorio que, mayoritariamente, y como rasgo definitorio de su estructura y procesos, se encuentra urbanizado. Por lo tanto, el capítulo transita a medio camino entre la planificación de carácter territorial y el planeamiento urbanístico, adoptando indistintamente herramientas tanto de una como de otra disciplina. Tanto en extensión como en relevancia cualitativa, el eje del epígrafe

puede considerarse la cuestión de la vivienda, un aspecto determinante a la hora de comprender la realidad de toda ciudad, al aportar connotaciones de carácter urbanístico, pero también económico y social.

En lo referente a las fuentes consultadas, el capítulo se sustenta, principalmente, en el análisis de la información disponible en el Censo de Población y vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), y correspondiente al año 2001. En la medida en que ha resultado posible, la escala de análisis ha sido la inframunicipal, obteniendo los datos por secciones y distritos censales. Por último, y en lo que se refiere a fuentes terciarias, merece ser destacado el estudio titulado *“Geografía Urbana de Teruel”*, obra del geógrafo Manuel García Márquez, publicada en 1983 por el Instituto de Estudios Turolenses. A pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, continúa siendo una obra de referencia para el análisis de la ciudad de Teruel en su dimensión urbanística, destacando especialmente el capítulo correspondiente a morfología y estructura urbana.

- **El sistema no urbanizado.** Al existir un informe que bajo el título *“Situación del medio ambiente de la ciudad de Teruel y sus Barrios rurales”*, se ocupa de forma específica de analizar el estado de las cuestiones medioambientales, y con el fin de evitar redundancias innecesarias, este capítulo del sistema no urbanizado se centra única y exclusivamente en el análisis de los usos del suelo del término municipal de Teruel.
- **El sistema de infraestructuras y dotación de equipamientos.** El capítulo se centra en el inventariado de los recursos que, en esta materia, hay disponibles en el término municipal de Teruel (carreteras, ferrocarril, abastecimientos y redes, equipamientos sanitarios, educativos, deportivos, etc.)

La principal de las fuentes de información utilizadas ha sido la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales –en adelante EIEL-. Se trata de un instrumento objetivo básico para el análisis y valoración de las dotaciones locales. Su elaboración es quinquenal y es realizada por las Diputaciones Provinciales, con la colaboración técnica del Ministerio de Administraciones Públicas. Así, la finalidad de la EIEL es conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia municipal, creando un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, con información precisa y sistematizada de los Municipios con población inferior a 50.000 habitantes. En el caso concreto de la EIEL correspondiente al año 2000 -la utilizada en este capítulo-, el análisis de su versión disponible para la consulta on-line (<http://www.dpteruel.es/eiel/eiel.htm>) ha reflejado la existencia de diferentes lagunas y omisiones que, si bien no aparecen corregidos en las tablas que acompañan el capítulo sí, al menos, son comentadas en el texto.

- **La población.** Como ocurre en el caso del sistema no urbanizado, el documento de diagnóstico contempla un capítulo específico dedicado al estudio de la población y su estructura. A pesar de ello, la relevancia que la cuestión poblacional tiene a la hora de definir todo modelo territorial, nos ha hecho incluir una pequeña mención en la que se definen los aspectos fundamentales de su cantidad, distribución, estructura y evolución futura. Nuevamente, el Censo de Población y Viviendas del año 2001, el Nomenclátor y otras fuentes secundarias de carácter censal constituyen las principales fuentes de información utilizadas.

- **Síntesis diagnóstica y prospectiva.** Los dos últimos capítulos del informe son los de síntesis y prospectiva. El primero sistematiza las principales conclusiones de cada una de las partes que componen el trabajo, mientras que el segundo pretende aportar algunas claves sobre cuál puede ser la evolución del contexto global en materia de vivienda, usos del suelo, evolución de la población, etc., todas ellas, cuestiones determinantes para la definición del futuro modelo territorial del término municipal de Teruel.

1.4 La escala de trabajo

En este informe, el territorio objeto de análisis es el término municipal de Teruel. Así, incluye tanto la propia ciudad como los diez barrios rurales que la rodean.

Por lo tanto, en unos casos se hará referencia al término en su conjunto, aportando datos e indicadores que nos permitan analizar su situación actual, mientras que, en otros, estos mismos indicadores se aplicaran a cada uno de los asentamientos poblacionales distribuidos por el término municipal.

Pero, además, en el caso concreto de la ciudad de Teruel, hemos considerado necesario descender a la escala inframunicipal, analizando la ciudad mediante lo que, a lo largo del trabajo, se denominan como Unidades Residenciales (en adelante UR).

En su conjunto, la ciudad de Teruel ha quedado dividida en 9 Unidades, resultado de agrupar bajo criterios morfológicos, funcionales y, por qué no, también perceptivos, las 20 secciones censales en que divide el INE a la ciudad de Teruel.

Las ventajas de segmentar la ciudad en estas Unidades radica en el hecho de que podemos disponer de una completa información censal (población, hogares, viviendas, edificios, etc.) a escala inframunicipal, pudiendo comparar los índices de una parte de la ciudad con el resto, observando así procesos evolutivos y problemáticas que, no necesariamente, pueden ser comunes a toda la ciudad.

Pero, por otra parte, esta metodología también cuenta con algunos problemas que deben ser señalados de cara a la interpretación correcta de las conclusiones de este informe.

- En ningún caso, y aún a pesar de que a lo largo del texto la redacción pueda llevar a equivoco, el término UR debe considerarse como sinónimo del “barrio”. Como se ha dicho con anterioridad, el primero hace referencia a una división estadística de la ciudad, mientras que el segundo, resulta una producción cultural. Por poner un ejemplo, según el INE, la plaza de la Grama pertenece a la sección censal número 4421602002, mientras que el entorno de la Iglesia de San León Magno pertenece a una unidad diferente, la 4421602006. Por lo tanto, lo que popularmente se considera como barrio de San León está fraccionado en nuestra delimitación entre dos unidades, la de Bajo Los Arcos-San León y Las Viñas-Crta. de Alcañiz.
- Por otra parte, en la sección 4421603010, incluida en nuestra división por UR en la Fuenfresca, el INE incluye también la información referida a los barrios rurales de Castralvo y Aldehuela, por lo que tanto los datos de esta Unidad como los de los barrios rurales contienen un error, en unos casos por exceso, y en otros por defecto, que, aun sin resultar muy significativo para el conjunto de las conclusiones, sí, al menos, debe ser mencionado.

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Unidades Residenciales. Casco Urbano de Teruel

Unidad residencial	Superficie Km ²	
La Vega - El Pinar	0,507	== Ferrocarril
Las Viñas - Ctra. de Alcañiz	1,455	TE-V-6014 Carreteras
Carrel	0,273	Río Turia Ríos
Bajo Los Arcos - San León	0,120	Edificios
San Julián	0,159	Calles
Centro	0,254	
Arrabal	0,201	
Ensanche	1,211	
Fuenfresca	0,568	

Fuente: Cartografía digital del Ayuntamiento de Teruel y elaboración propia.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco Administrativo y red de asentamientos

Tanto la ciudad de Teruel como sus diez barrios rurales, pertenecen a la Comarca Comunidad de Teruel, detentando la citada ciudad tanto la capitalidad comarcal como la provincial.

Con 440 km², el término municipal de Teruel es el de tercer por extensión, de los 268 que componen la provincia. En cuanto a su red de asentamientos, incluye 11 entidades singulares de población, la propia ciudad de Teruel y 10 entidades menores conocidas tradicionalmente como barrios rurales, 7 de los cuales se agregaron al término municipal de Teruel entre 1920 y 1930 –en el caso de Concud- y a comienzos de los años 70 –el resto-, sumándose así a la propia ciudad y a los hasta entonces dos barrios rurales: San Blas y Villaspesa¹.

TABLA 1. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS						
	Año de agregación a Teruel	Población (2005)	Superficie (km ²)	Densidad (hab/km ²)	Distancia a la capital (km) (min)	
Aldehuela	1972	83	39,37	2,11	11	15
Campillo (El)	1971	63	34,61	1,82	15	17
Castralvo	1971	144	19,13	7,53	5,5	9
Caudé	1972	227	59,73	3,80	12	12
Concud	1920-30	128	-	-	6,5	9
San Blas	-	272	-	-	7	9
Teruel	-	31.525	185,74	-	0	0
Tortajada	1972	72	30,62	2,35	9,5	11
Valdecebro	1971	50	28,76	1,74	9,5	13
Villalba Baja	1972	216	42,04	5,14	10	11
Villaspesa	-	458	-	-	6	8
TOTAL	-	33.238	440	75,54	-	-

Fuente: Padrón de habitantes, 2005. Elaboración propia

Del análisis del sistema de asentamientos podemos extraer ya las primeras conclusiones:

- A nivel poblacional y, la ciudad de Teruel es el principal de los asentamientos del término, con un 95 % del total de habitantes.

¹ Este hecho explica que, en la Tabla 1. no pueda obtenerse el dato superficial de los citados barrios rurales, ya que nunca han contado, como tal, con término municipal propio. Lo mismo ha de aplicarse para el dato de densidad de población de la ciudad de Teruel, dado que el dato superficial obtenido hace referencia al conjunto del antiguo término municipal, mientras que el de población, exclusivamente al núcleo poblacional, sin contabilizar por lo tanto los habitantes de San Blas y Villaspesa.

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

**Mapa de situación.
Término municipal de Teruel**

- Los barrios rurales son pequeños asentamientos, en algunos casos por debajo de los 75 habitantes y con densidades incluso inferiores a los 2 hab/km².
- La accesibilidad de los barrios rurales respecto de Teruel capital -medida en factor tiempo- constituye un aspecto importante para explicar el tamaño poblacional de estos asentamientos. Así, a mayor accesibilidad, o lo que es lo mismo, menor tiempo de desplazamiento, mayor número de habitantes. Ahora bien, los datos de Conclud, distante de la capital los mismo minutos que San Blas y, sin embargo, con menos de la mitad de población; y de Caudé -en el caso contrario-, demuestran que existen otros elementos al margen del factor distancia (de carácter social, económico o urbanístico) que influyen en los procesos de mantenimiento de la población y periurbanización de los barrios rurales.

2.2 Marco físico

Situado en el sector central de la Cordillera Ibérica, el término municipal de Teruel se circunscribe casi de forma perfecta al centro de la Depresión de Teruel. Su topografía puede considerarse como accidentada, resultado de la combinación de espacios sobreelevados cortados por la intersección de las depresiones de Alfambra-Teruel y Daroca-Teruel.

La altitud media del término se sitúa en torno a los 900 m sobre el nivel del mar, oscilando entre los 1.462 m de Las Cornillas (Aldehuela) y los 850 m del entorno del Río Turia a su salida del término. Esta diversidad hipsométrica se plasma en un relieve amesetado, de escasa energía, consecuencia directa de todo el conjunto de procesos evolutivos sufridos. El mejor ejemplo de este carácter escalonado del relieve son las muelas y terrazas fluviales, presentes por todo el término y que, en el caso de la ciudad de Teruel, definen de manera sustancial su emplazamiento.

La depresión de Teruel está surcada por tres ríos: el Alfambra, el Guadalaviar y la suma de ambos, el Turia. Se trata de ríos de marcado carácter mediterráneo, con escaso caudal medio a lo largo del año, fuertes variaciones interanuales y, sobre todo, una alta componente estacional, con máximos de caudal en otoño y primavera, y prolongados periodos de estiaje en verano. Al margen de los ríos citados, la hidrología del término tiene en las ramblas y barrancos los otros elementos característicos. Se trata de cursos de agua irregulares, que durante gran parte del año permanecen secos, pero que ocasionalmente, y vinculados a fenómenos tormentosos, pueden arrastrar caudales considerables. Lo virulento e impredecible de estas avenidas supone un importante riesgo natural, con especial incidencia en las infraestructuras viarias y en aquellas edificaciones de carácter disperso que proliferan en zonas de inundación próximas a ríos y ramblas.

Tanto el régimen de los ríos, como la posibilidad de inundaciones vinculadas a cursos de agua irregulares son consecuencia directa del carácter extremo del clima. En términos generales, se trata de un clima de carácter mediterráneo continentalizado, fuertemente matizado por la altura. En lo que al régimen pluviométrico se refiere, Teruel y su entorno reciben una precipitación de en torno a los 400 mm anuales, concentrada en las estaciones intermedias -primavera y otoño-, aunque, tal y como se ha dicho con anterioridad, con precipitaciones estivales muy significativas, gracias a la proliferación de fenómenos tormentosos consecuencia directa del carácter montañoso de estas tierras. Lo mismo puede decirse en el caso de las temperaturas, marcadas por una importante oscilación térmica, con inviernos fríos, en los que pueden alcanzarse con relativa frecuencia temperaturas inferiores a 0° C, y veranos muy suavizados por la incidencia de la altura.

Altitud en metros

Fuente: Equipo redactor PETER

Aunque en la actualidad no pueda afirmarse que el clima resulta un factor limitante, durante siglos, el carácter extremo de sus temperaturas invernales, unido a la escasez de precipitaciones, ha constituido un *handicap* para el desarrollo humano, más aún cuando éste dependía directamente de las actividades agrarias.

TABLA 2. DATOS CLIMÁTICOS
(Observatorio meteorológico de Teruel)

	Temperatura media (°C)	Precipitación media (mm)
Enero	3,9	15
Abril	9,8	38
Julio	21,3	34
Octubre	12,5	36
Media anual	11,7	382

Fuente: Atlas geográfico de Aragón. Elaboración propia

2.3 Unidades geográficas

En su conjunto, el término municipal de Teruel puede subdividirse en 4 unidades geográficas, resultado tanto de la combinación de las características del medio físico, como de la red de asentamientos y ocupación del territorio.

- **El núcleo de la ciudad de Teruel.** Presenta una posición central con respecto al conjunto del término municipal y a la propia depresión de Teruel. Tal y como se ha señalado con anterioridad, la estructura urbana de la ciudad de Teruel está definido por la topografía de su entorno. Así, la ciudad se desarrolla, principalmente, sobre las cumbres planas de dos mesetas, emplazamiento ideal para el nacimiento -en la segunda mitad del siglo XII- de un primitivo núcleo que, en plena Reconquista, debía cumplir con una función eminentemente militar. Con el paso de los siglos este papel originario fue quedando paulatinamente relegado, hasta su completa desaparición, añadiéndose al mismo tiempo nuevas funciones tales como la residencial –sin duda la más destacable- y todas las asociadas: administrativa, comercial, cultural y de ocio, etc. En la actualidad, la ciudad aglutina, cuantitativa y cualitativamente, un conjunto de funciones que la convierten en el principal polo funcional del término municipal, de la comarca y de la provincia, adquiriendo también un importante papel a escala regional, a lo que no es ajena su condición de capital provincial.

De añadir la morfología urbana como un nuevo criterio de análisis y diferenciación; la ciudad de Teruel cuenta, como resulta evidente, con diversas unidades –subunidades si se quiere- lo suficientemente singulares entre sí como para poder ser delimitadas y diferenciadas. Este trabajo se abordará en el punto 3.5 del esquema.

- **Ejes fluviales.** Los tres ríos que surcan el término no sólo resultan fundamentales a la hora de explicar los principales rasgos físicos de este territorio, sino que, en torno a ellos, se observan ciertos patrones relacionados con la ocupación del espacio y la evolución de la población. El hecho de que en esta unidad se incluyan los barrios de Villaba Baja, Tortajada, San Blas y Villaspesa, que suman el 60% del total de la población asentada en los barrios

rurales, demuestra que una de sus principales funciones continua siendo la residencial, combinándose con otras como la agraria –vinculada a la presencia del agua y al desarrollo de cultivos hortofrutícolas-. Por otra parte, el hecho de que las principales carreteras, tanto del término como de la provincia, transiten en paralelo a estos cursos fluviales, hace que los núcleos integrados en esta unidad posean una buena accesibilidad con respecto a la capital, lo que beneficia al mantenimiento de esa función residencial anteriormente citada, y facilita el desplazamiento pendular diario entre lugar de residencia y de trabajo.

- **Llanos cerealistas.** Comprende los barrios rurales de Concud y Caudé. A pesar de que se trata de asentamientos que comparten muchas características con los incluidos en la unidad anterior –presencia de superficies de regadío y un buen acceso a las comunicaciones por carretera-, el elemento definitorio en este caso es la presencia de importantes extensiones de cultivo cerealista. Aunque en la actualidad las actividades agrarias han perdido gran parte de su importancia de cara a la ordenación del espacio y el desarrollo de la población, la presencia de estas extensiones resultó de vital importancia para el mantenimiento de la población en épocas pasadas, cuestión que será analizada en el punto 6.2 del trabajo. Esas condiciones topográficas, que antaño facilitaban la práctica de la agricultura, unidas también al acceso a las comunicaciones, son los factores que explican el desarrollo de nuevas funciones vinculadas a estos espacios, muy especialmente las industriales y logísticas ligadas a PLATEA. De cumplirse las expectativas, en un futuro próximo, tanto Caudé como Concud verán fuertemente desarrollada su función residencial, gracias en parte, a las condiciones topográficas de su entorno.
- **Piedemonte.** La última de las unidades comprende todos aquellos asentamientos localizados en el piedemonte de las sierras ibéricas: Aldehuela, Castralvo, El Campillo y Valdecebro. Tal y como se ve reflejado en el punto 6.2, se trata de los barrios rurales que han sufrido una mayor pérdida de población en el pasado siglo. En muchos casos, las malas comunicaciones con la capital, unidas a lo inadecuado de las condiciones climáticas y topográficas para el desarrollo de la agricultura, explican esta evolución; y a ello tampoco es ajeno el escaso efecto difusor que ha ejercido la ciudad de Teruel hacia su periferia más próxima (salvo en lo residencial, y sólo desde hace pocos años), entre otras razones porque el pequeño tamaño del núcleo urbano determina la existencia de una alta capacidad para seguir absorbiendo nuevas actividades y funciones, que no se ha suturado; y a ello se añade la concentración casi total de los servicios y equipamientos públicos en ese mismo núcleo.

3. EL SISTEMA URBANIZADO

El sistema urbanizado constituye el elemento fundamental de todo modelo territorial. Contiene la mayor parte de las funciones asociadas a los asentamientos humanos, desde la residencia hasta las industriales y comerciales. Así, aunque por extensión resulta minoritario en comparación con el sistema natural, su relevancia en lo social y económico resulta trascendente.

3.1 Distribución espacial y evolución de los usos del suelo en la ciudad de Teruel

Básicamente, los usos del suelo de toda ciudad son cuatro: residencial, industrial, de servicios y zonas verdes o zonas naturales protegidas. Su ordenación y delimitación constituye el eje central de todas las herramientas de planeamiento urbanístico y, con ello, lo que puede considerarse como paisaje urbano.

En toda ciudad, los usos de carácter residencial son los fundamentales, ya que no debemos olvidar que, al margen de otras muchas cuestiones, la principal función de una ciudad es la de albergar a su población. Por lo tanto, la localización y ordenación de los usos residenciales dictamina la mayor o menor presencia de otros usos, incentivando y limitando su desarrollo.

En el caso de la ciudad de Teruel, los usos de carácter residencial se concentran prioritariamente entorno a un arco que une la zona de las Viñas-Crta. de Alcañiz con la Fuenfresca, pasando por el Centro Histórico y el Ensanche.

Morfológicamente se trata de un espacio urbanizado de forma casi continua, sólo alterado por la presencia de las laderas de la ciudad -donde la excesiva pendiente impide su adecuación a usos residenciales- y por la existencia de "huecos" no urbanizados entre los barrios del Ensanche y la Fuenfresca.

Al margen de este gran eje, la topografía, la presencia de barreras naturales como la vega del río Turia o creadas por el hombre, como el trazado del ferrocarril Zaragoza-Valencia, limitan el desarrollo de otros espacios residenciales.

En lo que se refiere a la evolución reciente de los usos del suelo residenciales conviene diferenciar entre los principios postulados en el actual Plan General de Ordenación Urbana, de mediados de los años 80, y las actuaciones de planeamiento más recientes acometidas desde finales de los años 90 y que, en gran medida, modifican las bases del citado Plan. Así, el PGOU de 1986 apostaba por un planeamiento que refuerza el carácter disperso de la ciudad, reservando suelo para usos residenciales en tres localizaciones: el barrio de la Fuenfresca, el polígono Celadas, anexo a la Nacional 234 y próximo al Polígono Industrial de la Paz y la zona de El Pinar.

En estos últimos 20 años, tan solo la propuesta de urbanizar el polígono de la Fuenfresca ha fructificado, desarrollándose un barrio residencial que, desde fechas recientes puede considerarse como plenamente integrado en el continuo urbano de la ciudad. De hecho, lo que se ha producido en los últimos años es una tendencia contraria a la propuesta por el PGOU, fomentándose actuaciones urbanísticas encaminadas a hacer de Teruel una ciudad más compacta. El cambio de uso del polígono Sur, pasando de zona industrial a residencial constituye el mejor ejemplo de esta nueva tendencia.

Centrándonos en los usos de carácter industrial, debemos comenzar diciendo que su evolución reciente ha quedado supeditada, como no podría ser de otra manera, a las necesidades y diferentes actuaciones acometidas en materia de usos residenciales. La urbanización del Polígono Industrial de la Paz, completada desde mediados de los 70, permite el traslado de un buen número de instalaciones industriales a la periferia de la ciudad. Ahora bien, las funciones industriales se mantienen en puntos tales como la Avenida de Zaragoza, el entorno de la Carretera de Cubla o los barrios de San Julián y Arrabal. De hecho, el PGOU de 1986 refuerza estos usos, especialmente en el barrio de San Julián, donde se reservó una importante porción de suelo para impulsar un desarrollo industrial vinculado a la producción cerámica que, por otra parte, jamás llegó a producirse. En las últimas décadas, la ampliación del Polígono la Paz y la construcción de PLATEA relegan definitivamente las funciones industriales a la periferia de la ciudad, si bien aún resulta necesario abordar el traslado de algunos pequeños talleres que, de forma casi relictas, permanecen en el seno de barrios como el de San Julián.

Por último, debemos hacer una mención a los usos del suelo destinados a los servicios, cuyas principales intervenciones se han localizado en los extremos Norte y Sur de la ciudad, respectivamente, la Ciudad Escolar y el área de servicios anexa al barrio de la Fuenfresca.

La primera constituye una gran actuación urbanística que, en sucesivas fases, ha provocado la concentración espacial de un buen número de equipamientos educativos y un importante freno a una de las vías de crecimiento de la ciudad. Por su parte, la zona comercial y de servicios de la Fuenfresca es de construcción más reciente. Incluye equipamientos deportivos (Polideportivo y piscina Los Planos), comerciales (Hipermercado Sabeco) y de servicios (Recinto Ferial y Parque Paleontológico Dinópolis). De cara al futuro inmediato, este espacio está llamado a acoger la mayor parte de los grandes equipamientos de servicios y ocio de la ciudad, en especial el centro comercial y de ocio fuertemente demandado por la ciudadanía.

Usos del suelo de Teruel (1979)

- | | |
|---|--|
| Edificios |
| Carreteras |
| Ríos |
| Residencial | |

Fuente: Geografía Urbana de Teruel. García Marquez, M. (1983). Elaboración propia.

Usos del suelo de Teruel (1984)

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| | Edificios |
| | Carreteras |
| | Ríos |
| | Residencial | | |
| | Urbanizable | | |
| | Zonas verdes y zonas especialmente protegidas | | |

Fuente: Cartografía digital del Ayuntamiento de Teruel. Elaboración propia.

3.2 Edificación y capacidad residencial

El Censo de Población y Vivienda de 2001 define “Edificio” como: “toda construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de servicios o, en general, para el desarrollo de una actividad. No se censan los edificios dedicados en exclusiva a actividad agraria”. Así pues, los edificios, o mejor dicho, la edificación de todo asentamiento humano, constituye un elemento fundamental de cara a explicar el modelo territorial perceptible en el espacio, más aún si nos referimos, como estamos haciendo en este epígrafe, a la porción urbanizada del mismo. Ahora bien, dentro de esta definición -que puede calificarse como excesivamente genérica- encontramos lo que podemos calificar como diferentes topologías de edificios, discriminadas en la mayoría de los casos por su función –por ejemplo, viviendas frente a locales-, y por su carácter colectivo o familiar.

TABLA 3. DENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN

UR	Total edificios	Superficie (km ²)	Densidad (edf/km ²)
Arrabal	514	0,2	2.570,0
Bajo Los Arcos-San León	251	0,1	2.091,7
Carrel	269	0,3	996,3
Centro	551	0,2	2.204,0
Ensanche	696	1,2	575,2
Fuenfresca	979	0,6	1.717,5
La Vega-El Pinar	545	0,5	1.068,6
San Julián	221	0,2	1.381,2
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	268	1,5	183,6
TOTAL	4.294	4,7	904,0

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. Elaboración propia.

La ciudad de Teruel cuenta, según datos de 2001, con 4.294 edificios censados, a los que hay que sumar los de sus barrios rurales, con lo que alcanza una cifra de 5.260.

A la hora de analizar esta distribución por UR, conviene hacer una serie de matizaciones previas que pueden ayudarnos a interpretar los resultados de la tabla 3. En primer lugar, ambos datos se encuentran muy matizados por tres cuestiones fundamentales: la superficie del área en cuestión, la morfología mayoritaria de los edificios que en ella se asientan y el carácter funcional del área. Así, el hecho de que la Fuenfresca aparezca como la UR de la ciudad que cuenta con un mayor número de edificaciones (979), superando incluso la suma de todos los edificios presentes en los barrios rurales, es resultado directo tanto de su carácter funcional – eminentemente residencial-, como de la morfología mayoritaria de las edificaciones -viviendas unifamiliares adosadas-. En el extremo contrario, la Unidad Las Viñas-Crta. de Alcañiz, es un espacio en el que la función residencial comparte protagonismo con una importante presencia de equipamientos educativos y deportivos, tradicionalmente grandes consumidores de suelo. El resultado es un número de edificaciones bajo en comparación a otras unidades –268- y una densidad de poco más de 180 edificios/km². Además, aunque la topología de las viviendas resulta variada, gran parte de la unidad, más concretamente la

zona conocida como Las Viñas, se encuentra ocupada por edificaciones exentas de carácter unifamiliar –chalets-, consumidoras, nuevamente, de gran cantidad de superficie pero que pesan poco en el dato de densidad.

TABLA 4. EDIFICIOS SEGÚN TIPOLOGIA (DESAGREGADO)											
UR	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arrabal	514	337	150	25	0	0	0	0	0	2	0
Bajo Los Arcos-San León	251	102	121	22	0	0	0	0	1	5	0
Barrios Rurales	966	868	43	13	0	0	0	0	2	40	0
Carrel	269	108	115	31	0	0	0	0	0	15	0
Centro	551	46	125	292	1	5	1	1	25	55	0
Ensanche	696	274	219	159	1	3	0	1	5	33	1
Fuenfresca	979	806	111	37	0	0	0	0	0	25	0
La Vega-El Pinar	545	317	64	17	0	0	0	2	0	145	0
San Julián	221	91	90	31	1	0	0	0	1	7	0
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	268	153	69	34	0	1	0	0	1	10	0
TOTAL	5.260	3.102	1.107	661	3	9	1	4	35	337	1

- 1 Edificio sólo con una vivienda familiar
- 2 Edificio sólo con varias viviendas familiares
- 3 Edificios principalmente con viviendas familiares compartido con locales
- 4 Edificios principalmente con vivienda colectiva: hotel, albergue, pensión...
- 5 Edificios principalmente con vivienda colectiva: convento, cuartel, prisión...
- 6 Edificios principalmente con vivienda colectiva: instituciones de enseñanza, internados de enseñanzas medias, academias militares...
- 7 Edificios principalmente con vivienda colectiva: hospitales en general, instituciones para discapacitados, marginados...
- 8 Edificios principalmente con locales compartidos con alguna vivienda
- 9 Locales
- 10 Alojamientos

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. Elaboración propia.

Del total de edificios, 4.887 -casi un 93%- están destinados principalmente a viviendas familiares, y dentro de estos, 3.100 -más del 63%- son viviendas unifamiliares, lo que refleja una ocupación dispersa del espacio frente a otros modelos donde prima la urbanización en altura y el aprovechamiento máximo del parcelario.

Por último, según el INE, se considera "local" a "todo recinto estructuralmente separado e independiente, que no está exclusivamente dedicado a vivienda familiar y en el que se llevan o se pueden llevar a cabo actividades económicas dependientes de una empresa o institución. El recinto debe estar situado en un edificio, ocupándolo total o parcialmente". Por lo tanto, la mayor o menor presencia de locales puede servirnos como un buen indicador de cara a medir la presencia de esas actividades económicas a las que hace referencia la definición, ayudándonos, también, a analizar la distribución de las funciones comercial, administrativa y terciaria entre las distintas Unidades.

El Centro es la UR con mayor número de edificios con locales -380-, lo que supone más de un 35% de los totales. Así, dos de cada tres edificios del Centro Histórico cuentan, al menos, con un local, lo que indica que las funciones de base económica son las principales de esta porción de la ciudad, por

encima, incluso, de la residencial.

TABLA 5. EDIFICIOS SEGÚN TIPOLOGÍA –AGREGADO-

UR	Total edificios	Principalmente vivienda	Otro tipo	Alojamientos
Arrabal	514	512	2	0
Bajo Los Arcos-San León	251	245	6	0
Barrios Rurales	966	924	42	0
Carrel	269	254	15	0
Centro	551	471	80	0
Ensanche	696	657	38	1
Fuenfresca	979	954	25	0
La Vega-El Pinar	545	400	145	0
San Julián	221	213	8	0
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	268	257	11	0
TOTAL	5.260	4.887	372	1

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. Elaboración propia.

Todo lo contrario, en Unidades como la Fuenfresca y El Arrabal, tan solo un 6,3 y 5,3 % de edificios, respectivamente, cuentan con locales. En estos casos, las funciones antes citadas quedan relegadas a un segundo plano. Pero, sin lugar a dudas, el dato más significativo es el aportado por el conjunto de los Barrios Rurales, que tan solo cuentan con un 5,7 % de edificios con locales.

TABLA 6. EDIFICIOS QUE INCLUYEN LOCALES

UR	Total edificios	0	1	2	3	4	5 a 9	10 a 19	20 a 39	edificios con locales	% edificios con locales
Arrabal	514	487	24	3	0	0	0	0	0	27	5,2
Bajo Los Arcos-San León	251	223	21	5	2	0	0	0	0	28	11,2
Barrios Rurales	966	911	45	6	4	0	0	0	0	55	5,7
Carrel	269	223	37	7	1	1	0	0	0	46	17,1
Centro	551	171	216	75	40	19	27	2	1	380	69
Ensanche	696	494	112	45	19	17	8	1	0	202	29
Fuenfresca	979	917	29	23	1	1	8	0	0	62	6,3
La Vega-El Pinar	545	381	158	6	0	0	0	0	0	164	30,1
San Julián	221	181	33	6	1	0	0	0	0	40	18,1
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	268	222	25	15	2	1	3	0	0	46	17,2
TOTAL	5.260	4.697	724	194	70	39	46	3	1	1.077	20,5

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. Elaboración propia.

Atendiendo al número de locales/edificio, las UR Centro, especialmente, y Ensanche, en menor medida, son las que cuentan con más viviendas con dos o más locales, lo que se relaciona con la fuerte concentración de actividades comerciales y de oficinas en ellas. En el extremo opuesto, La Vega-El Pinar, pese a disponer de un 30,1% de edificios con locales, sólo seis de ellos tienen más de uno (sobre un total de 164), en este caso los locales son pequeños talleres o almacenes, muchos de ellos ya cerrados, que ocupan los bajos de los edificios.

3.2.1 Tipología de la vivienda

Dentro del conjunto de edificios, aquellos que más interesan de cara a la caracterización del modelo territorial son los destinados a vivienda familiar.

TABLA 7. CATEGORÍA DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES

UR	Total viviendas	Principales	%	Secundarias	%	Vacías	%	Otro tipo	%
Arrabal	1.136	780	68,7	152	13,4	204	18	0	0
Bajo Los Arcos-San León	971	682	70,2	147	15,1	142	14,6	0	0
Carrel	890	609	68,4	176	19,8	105	11,8	0	0
Centro	2.304	1.307	56,7	264	11,5	639	27,7	94	4,1
Ensanche	5.331	3.936	73,8	745	14	525	9,8	125	2,3
Fuenfresca	1.498	1189	79,4	86	5,7	221	14,7	2	0,1
La Vega-El Pinar	758	525	69,3	191	25,2	42	5,5	0	0
San Julián	590	429	72,7	83	14,1	76	12,9	2	0,3
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	1.000	668	66,8	297	29,7	35	3,5	0	0
Aldehuela	123	28	22,8	84	68,3	11	8,9	0	0
Campillo (El)	57	27	47,4	27	47,4	3	5,3	0	0
Castralvo	82	35	42,7	44	53,7	3	3,7	0	0
Caudé	212	96	45,3	99	46,7	17	8	0	0
Concud	135	64	47,4	59	43,7	12	8,9	0	0
San Blas	169	98	58	61	36,1	10	5,9	0	0
Tortajada	73	26	35,6	34	46,6	13	17,8	0	0
Valdecebro	38	10	26,3	25	65,8	3	7,9	0	0
Villalba Baja	136	79	58,1	50	36,8	7	5,1	0	0
Villaspesa	214	126	58,9	77	36	11	5,1	0	0
CIUDAD DE TERUEL	14.478	10.125	69,9	2.141	14,8	1.989	13,8	223	1,5
BARRIOS RURALES	1.239	589	47,5	560	45,2	90	7,3	0	0
TOTAL	15.717	10.714	68,2	2.701	17,2	2.079	13,2	223	1,4

(*) Los datos de los Barrios rurales corresponden a la EIEL del año 2000, mientras que los del resto de Unidades residenciales al Censo de población y viviendas, año 2001. Así, tanto el total como los datos correspondientes a la Fuenfresca –que en el citado censo engloba también los barrios de Aldehuela y Castralvo- deben considerarse como estimaciones.

Elaboración propia

Recurriendo nuevamente a la definición que, de vivienda, hace el INE, resulta ser “todo aquel recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas, y no está totalmente destinado a otros usos, y aquellos otros que no cumpliendo las condiciones anteriores están efectiva y realmente habitados”.

El término municipal de Teruel cuenta con algo más de 15.000 viviendas, un 68% de las cuales se destinan a vivienda principal; mientras que un 17 y un 13% se encuentran censadas, respectivamente, como viviendas secundarias y viviendas vacías.

TABLA 8. NÚMERO DE VIVIENDAS POR EDIFICIO										
UR	Total edificios	0	1	2	3	4	5 a 9	10 a 19	20 a 39	40 y más
Arrabal	514	2	344	63	30	29	26	19	1	0
Bajo Los Arcos-San León	251	5	105	26	17	39	35	22	2	0
Barrios Rurales	966	40	880	38	6	1	1	0	0	0
Carrel	269	15	117	40	31	14	34	14	3	1
Centro	551	55	74	61	107	78	131	43	2	0
Ensanche	696	33	294	33	24	9	125	114	44	20
Fuenfresca	979	25	807	59	2	2	62	21	1	0
La Vega-El Pinar	545	145	322	29	11	3	27	5	2	1
San Julián	221	7	99	40	25	13	31	6	0	0
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	268	10	164	16	11	3	30	28	6	0
TOTAL	5.260	337	3206	405	264	191	502	272	61	22

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. Elaboración propia.

El análisis de estos datos por UR refleja importantes contrastes, los más destacados aquellos observados entre la ciudad de Teruel y los barrios rurales. Como resulta evidente, la primera de estas diferencias es estrictamente cuantitativa: mientras el conjunto de los barrios rurales apenas suman 1.200 viviendas, la ciudad multiplica por más de diez esta cifra. También cualitativamente hay diferencias, especialmente en lo que se refiere al porcentaje de viviendas destinadas a segunda residencia, o vivienda no principal; así, el 15% de este tipo de viviendas que encontramos en la capital se ve ampliamente superado en el caso de los barrios rurales, alcanzando de media el 45%, y superando ampliamente el 60% en barrios como Aldehuela o Valdecebro. La explicación a este porcentaje tan alto de segundas residencias hay que buscarla en dos factores esenciales:

- A pesar de que los barrios rurales han perdido paulatinamente población, ya sea por los procesos migratorios sufridos, o por la paralela desvitalización producida por el envejecimiento de la población, con frecuencia los antiguos habitantes de estos pueblos, y las generaciones posteriores, han mantenido lazos que se materializan en el mantenimiento de las viviendas familiares como segundas residencias, ocupadas de forma esporádica durante determinados periodos del año. Esta relación explica, a su vez, el escaso número de viviendas que son contabilizadas en los barrios rurales como “vacías o desocupadas”.

- Por otra parte, son muchos los habitantes de Teruel capital que, en muchos casos sin ningún lazo previo con los barrios rurales, han encontrado en ellos el lugar idóneo para la construcción de segundas residencias. Este fenómeno de periurbanización, que comienza en los 70 y se desarrolla hasta nuestros días, ha resultado especialmente intenso en los barrios rurales del sur de Teruel, concretamente en Castalvo y Aldehuela.

En lo referido a la tipología, el porcentaje de viviendas de carácter unifamiliar es el mayoritario en la ciudad de Teruel y sus barrios, alcanzando el 65 % de las totales.

En todas las UR, salvo en el Centro, esta tipología de vivienda es la mayoritaria, resultando especialmente significativos los porcentajes en los Barrios Rurales, Fuenfresca y Muela-Crta.de Zaragoza, todos por encima del 80%. La disponibilidad de suelo, unida a lo reciente de su urbanización –caso de la Fuenfresca- o el carácter típicamente rural del urbanismo –en el caso de los Barrios Rurales- explican estos porcentajes.

Por su parte, los edificios que podemos considerar como pequeños -aquellos que contienen entre dos y cuatro viviendas- alcanzan para el conjunto del término el 17% de las viviendas. Su concentración resulta más evidente en barrios como el Centro, San Julián, Carrel o Bajo Los Arcos-San León, Unidades que comparten un modelo de edificación muy similar, dominado por pequeños bloques de viviendas. Prácticamente lo mismo puede señalarse en el caso de las edificaciones que contienen entre 5 y 19 viviendas. Suponen casi un 16% de las totales y se distribuyen por todas las UR, salvo en los Barrios Rurales. Es en el Ensanche y el Centro Histórico donde encontramos un mayor porcentaje de estas edificaciones: 36 y 35 %, respectivamente-

Por último, lo que puede considerarse como grandes bloques de viviendas, suponen, tan solo, el 1,69% del total de viviendas, y se concentran, mayoritariamente, en las dos grandes zonas de expansión de la ciudad -Las Viñas-San León y, muy especialmente, el Ensanche-. Los porcentajes se explican por la proliferación de edificaciones en altura, siendo los grandes ejes viarios de ambas unidades -Carretera de Alcañiz, Avenida de Sagunto y Avenida de Aragón, por poner algunos ejemplos- los lugares donde esta tipología de vivienda es mayoritaria.

En definitiva, los datos presentados son el reflejo de la evolución histórica de la ciudad y de las diferentes tipologías urbanas que han resultado dominantes en cada una de las etapas de expansión, desde las viviendas unifamiliares -más parecidas a la tipología que podemos encontrar en los barrios rurales-, hasta las actuales viviendas adosadas de la Fuenfresca, pasando por los grandes bloques de viviendas construidos desde mediados de los 70 hasta la actualidad.

3.2.2 Antigüedad del parque residencial y estado de conservación.

La antigüedad de las edificaciones de una ciudad es consecuencia directa de factores de carácter social, demográfico, económico, político,... En el caso de Teruel, merecen destacarse dos de muy diferente índole: la incidencia de la Guerra Civil, y los diferentes periodos de expansión que ha experimentado la ciudad desde los años 40.

Considerando que los datos ofrecidos por las estadísticas se corresponden exclusivamente con el año de construcción de las edificaciones que se conservan, se observa que es en la década de los 50 cuando se produce el inicio de la expansión urbanística de la ciudad, y que se hace mucho más intensa durante los 60 y, sobre todo, los 70, disminuyendo desde entonces de forma progresiva.

Por UR, la evolución es muy heterogénea. En un extremo están los Barrios rurales, que ya antes de la Guerra Civil experimentan un fuerte descenso en el número de viviendas construidas, manteniendo esa atonía durante todo el siglo pasado. En el otro extremo el Ensanche, Unidad que se convierte a partir de los años 40, pero muy especialmente a partir de los 60, en la gran zona residencial de la

ciudad. En Las Viñas-Carretera de Alcañiz el proceso se inicia hacia los 50 y mantiene una intensidad creciente hasta los noventa. Algo parecido se observa en las UR Bajo los Arcos-San León y San Julián, si bien, aquí el proceso se mantiene todavía muy activo, dado que en estos barrios se están acometiendo procesos de rehabilitación de viviendas. La Fuenfresca es el barrio de más reciente construcción, siendo la década de los ochenta el momento a partir del cual corresponde al proceso una intensidad máxima, si bien, la carencia de suelo lo ha desinflado en la actualidad. Por último tenemos que hacer referencia a la evolución del Centro Histórico, Unidad que aumenta el número de viviendas hasta los años 40, para posteriormente experimentar un descenso casi constante hasta los años 80, momento en el que comienza a activarse el proceso de gentrificación, el cual será posteriormente descrito en el punto 6.1 del informe.

TABLA 9. AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS

UR	Total	Antes de 1900	1900	1921	1941	1951	1961	1971	1981	1991	No aplicable
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			1920	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2001	
Arrabal	1.136	7	6	44	79	200	199	335	108	158	0
Bajo Los Arcos-San León	971	0	4	14	19	130	182	241	152	228	1
Barrios Rurales	984	151	108	226	85	79	70	82	92	89	2
Carrel	890	3	13	25	27	38	201	420	73	90	0
Centro	2.304	101	197	297	370	339	243	254	130	312	61
Ensanche	5.331	29	43	30	156	339	852	1.479	1.478	916	9
Fuenfresca	1.703	62	94	40	82	44	66	95	370	850	0
La Vega-El Pinar	758	4	0	62	44	78	79	171	236	84	0
San Julián	590	0	2	8	47	67	110	125	109	121	1
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	1.000	0	0	18	5	107	31	202	535	101	1
TOTAL	15.667	357	467	764	914	1.421	2.033	3.404	3.283	2.949	75

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. Elaboración propia.

En lo que se relativo al estado de conservación de los edificios, el 91 % puede considerarse que disfrutan de un buen estado de conservación. Ahora bien, a la hora de analizar este y otros datos que aparecen en la tabla adjunta, conviene revisar cómo define exactamente el INE los conceptos de *bueno*, *deficiente*, *malo* y *ruinoso*, aplicados a las viviendas:

- **Bueno.** “Cuando el edificio no presenta ninguna de las circunstancias indicadas para los estados ruinoso, malo y deficiente”.
- **Deficiente.** “Cuando el edificio presenta alguna de las circunstancias siguientes: tiene las bajadas de lluvia o la evacuación de aguas residuales en mal estado, hay humedades en la parte baja del edificio o tiene filtraciones en los tejados o cubiertas”.
- **Malo.** “Cuando el edificio se encuentra en una o varias de las siguientes situaciones: existen grietas acusadas o abombamientos en alguna de sus fachadas, hay hundimientos o falta de horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación del edificio (por ejemplo porque los peldaños de la escalera presentan una inclinación sospechosa)”.

- **Ruinoso.** “Cuando el edificio se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: se encuentra apuntalado, se está tramitando la declaración oficial de ruina o existe declaración oficial de ruina. Solamente se han censado edificios en estado ruinoso si estaban habitados o tenían algún local activo”.

TABLA 10. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS					
UR	% Ruinoso	% Malo	% Deficiente	% Bueno	% No es aplicable
Arrabal	0,9	1,7	17,1	80,4	0,0
Bajo Los Arcos-San León	0,0	0,8	10,0	89,1	0,1
Barrios Rurales	0,4	1,7	11,6	86,1	0,2
Carrel	0,0	1,2	5,4	93,4	0,0
Centro	1,1	2,8	7,6	85,9	2,7
Ensanche	0,4	0,4	2,5	96,5	0,2
Fuenfresca	0,1	7,0	0,1	92,8	0,0
La Vega-El Pinar	0,0	0,0	3,4	96,6	0,0
San Julián	0,0	2,4	10,2	87,3	0,2
Las Viñas- Crta. Alcañiz	0,0	0,0	4,0	95,9	0,1
TOTAL	0,4	1,7	5,7	91,7	0,5

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. Elaboración propia.

Atendiendo a las definiciones precedentes, la interpretación de los datos adquiere un cariz diferente, ya que el hecho de que el estado de un edificio sea considerado como *deficiente* – lo que implica que, como mínimo, esté sujeto a humedades, filtraciones, etc.- constituye un hecho suficientemente preocupante, sin necesidad, siquiera, de que su estado sea ni *malo* ni *ruinoso*.

Por UR, los datos más preocupantes son los de El Arrabal, donde casi un 20 % de las edificaciones presentan un estado deficiente, malo o, directamente, ruinoso. Además, el dato se hace aún más significativo cuando recordamos que las definiciones anteriores apuntan que estas categorías sólo se asignan a aquellos edificios ocupados, ya sea por una vivienda o por un local comercial. Por lo tanto, todo apunta a que las cifras serían mayores de contabilizarse todos los edificios, ocupados o no.

3.2.3 Precio de la vivienda

Una de las cuestiones que más preocupa al conjunto de la sociedad turolense es el precio que, en los últimos años, está alcanzando la vivienda. En el caso de nuestra ciudad, la evolución al alza de los precios responde en parte a una tendencia global que afecta a todo el conjunto del país -y que, en su dimensión prospectiva es descrita en el apartado 8.1 del presente informe-, pero también a toda una serie de rasgos de carácter local que, en líneas generales, pasamos a analizar.

Según los datos oficiales suministrados por el Ministerio de Vivienda y reflejados en la tabla 11, actualmente el precio de la vivienda en la ciudad de Teruel alcanza los 1.725 €/m² de media, en torno a 300 €/m² por debajo de la media de las capitales de provincia.

TABLA 11. PRECIO DEL m² DE VIVIENDA. 3^{er} TRIMESTRE DE 2006
(Capitales de provincia)

Capitales	<dos años de antigüedad (€/m ²)	>dos años de antigüedad (€/m ²)	Media (€/m ²)	Capitales	<dos años de antigüedad (€/m ²)	>dos años de antigüedad (€/m ²)	Media (€/m ²)
1. Lugo	1.063,0	1.188,6	1.125,8	26. Ciudad Real	2.109,8	1.815,5	1.962,7
2. Cádiz	3.331,0	2.345,5	1.172,8	27. Huesca	2.155,5	1.802,7	1.979,1
3. Ourense	1.249,8	1.283,5	1.266,7	28. Valladolid	1.996,3	1.991,4	1.993,9
4. León	1.463,1	1.514,2	1.488,7	29. Tarragona	2.168,4	1.878,5	2.023,5
5. Zamora	1.631,9	1.439,7	1.535,8	30. Córdoba	2.181,8	1.917,0	2.049,4
6. Badajoz	1.458,2	1.627,9	1.543,1	31. A Coruña	2.156,6	1.973,2	2.064,9
7. Murcia	1.624,2	1.491,9	1.558,1	32. Burgos	1.944,1	2.218,6	2.081,4
8. Cuenca	1.416,6	1.719,0	1.567,8	33. Salamanca	1.833,1	2.340,9	2.087,0
9. Pontevedra	1.718,1	1.460,3	1.589,2	34. Valencia	2.428,6	1.861,2	2.144,9
10. Cáceres	1.588,7	1.651,3	1.620,0	35. Logroño	2.389,0	2.172,3	2.280,7
11. Snt. Cruz Tenerife	1.645,2	1.641,7	1.643,5	36. Málaga	2.614,7	1.947,4	2.281,1
12. Huelva	1.756,5	1.556,9	1.656,7	37. Toledo	2.241,3	2.333,3	2.287,3
13. Palencia	1.749,9	1.593,1	1.671,5	38. Segovia	2.316,1	2.381,4	2.348,8
14. Ávila	1.646,6	1.707,3	1.677,0	39. Guadalajara	2.276,6	2.422,8	2.349,7
15. TERUEL	1.821,7	1.629,5	1.725,6	40. Sevilla	2.870,2	1.977,0	2.423,6
16. Almería	1.884,7	1.686,8	1.785,8	41. Palma de Mallorca	2.736,3	2.223,9	2.480,1
17. Jaén	1.994,6	1.647,5	1.821,1	42. Girona	2.971,2	2.239,8	2.605,5
18. Las Palmas	1.955,7	1.748,7	1.852,2	43. Santander	2.893,2	2.369,3	2.631,3
19. Lleida	2.034,2	1.671,3	1.852,8	44. Pamplona	2.700,0	2.717,9	2.709,0
20. Alicante	2.113,4	1.642,8	1.878,1	45. Zaragoza	3.099,0	2.570,0	2.834,5
21. Soria	2.026,6	1.737,0	1.881,8	46. Vitoria	2.885,3	2.912,5	2.898,9
22. Granada	1.966,2	1.867,8	1.917,0	47. Bilbao	3.275,9	2.932,0	3.104,0
23. Castellón	2.260,5	1.589,8	1.925,2	48. Barcelona	4.160,3	3.392,3	3.776,3
24. Oviedo	2.132,9	1.726,7	1.929,8	49. Madrid	3.976,0	3.643,1	3.809,6
25. Albacete	1.953,2	1.911,2	1.932,2	50. S. Sebastián	4.316,0	3.961,1	4.138,6
Media capitales de provincia					2.177,0	2.021,5	2.099,3

Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia.

Según los datos oficiales suministrados por el Ministerio de Vivienda y reflejados en la tabla anterior, actualmente el precio oficial de la vivienda en Teruel alcanza los 1.725 €/m², en torno a los 300 €/m² por debajo de la media de las capitales de provincia.

Ahora bien, la realidad del mercado inmobiliario -tanto en Teruel como en cualquier otra ciudad- refleja que estos precios resultan entre un 30 y un 50% más caros de lo que las estadísticas oficiales reflejan. Así, y tal y como queda reflejado en la tabla 12., el precio de la vivienda usada en nuestra ciudad puede llegar a superar los 2.700 €/m² de media en Unidades Residenciales como el Ensanche. Esta estimación se ha realizado mediante la consulta de los anuncios que las agencias inmobiliarias de la ciudad ofertan, pudiéndose añadir al comentario otras conclusiones igualmente interesantes:

- Las UR donde el precio de la vivienda alcanza los valores más altos son, precisamente, aquellas que tradicionalmente han sido consideradas como las grandes zonas residenciales de la ciudad: Ensanche y Fuenfresca. La disponibilidad de servicios y equipamientos, así como la calidad del medioambiente urbano hacen de estas Unidades -especialmente en el caso del Ensanche- el área de la ciudad donde la demanda de vivienda es tradicionalmente más alta.

TABLA 12. ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA (> dos años de antigüedad)	
UR	€/m ²
Arrabal	2.012
Bajo Los Arcos-San León	1.704
Barrios Rurales	-
Carrel	1.932
Centro	2.308
Ensanche	2.725
Fuenfresca	2.540
La Vega-El Pinar	-
San Julián	-
Las Viñas- Crta. Alcañiz	1.842

Fuente: Estimación a partir de los anuncios de inmobiliarias correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2006. Elaboración propia.

- Tal y como queda reflejado en la tabla, para ciertas UR no ha sido posible obtener datos. En unos casos, este hecho se debe a la escasez de muestras disponibles, mientras que en otros, directamente no se han encontrado viviendas en venta. Lo que demuestra esta situación es que el mercado inmobiliario de la ciudad –al menos en lo que a vivienda antigua se refiere- no es homogéneo y se encuentra, en cierta medida, polarizado en UR como Ensanche, Centro y, en menor medida, Fuenfresca, Arrabal y Carretera de Alcañiz.
- En lo referente a los Barrios Rurales, la oferta de viviendas antiguas se concentra en municipios como Castralvo, Aldehuela y San Blas, siendo prácticamente inexistente en el resto –al menos en lo que a la fuente consultada se refiere-. En aquellos casos en los que hemos obtenido información el precio medio del m² resulta tremendamente heterogéneo, por lo que no puede aventurarse un dato capaz de sintetizarlo.

Los actuales precios de la vivienda en Teruel son consecuencia directa de un proceso de encarecimiento paulatino que viene produciéndose en el mercado inmobiliario español desde hace décadas. En el caso de nuestra ciudad y a pesar de que no se cuentan con datos desagregados a escala municipal, la tabla 13. refleja como los precios de la vivienda libre en la provincia se han multiplicado por 2 en menos de 10 años.

**TABLA 13. ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA LIBRE
(Provincia de Teruel)**

Año	Trimestre	Índice (base 2005)	€/m ²
1996	1º	49,3	430,3
	2º	53,5	467,0
	3º	50,5	440,8
	4º	53,2	464,4
1997	1º	53,3	465,3
	2º	56,6	494,1
	3º	55,2	481,8
	4º	53,5	467,0
1998	1º	53,3	465,3
	2º	53,8	469,6
	3º	56,7	494,9
	4º	56,5	493,2
1999	1º	56,9	496,7
	2º	57,3	500,2
	3º	59,5	519,4
	4º	62,5	545,6
2000	1º	63,8	556,9
	2º	67,2	586,6
	3º	69,8	609,3
	4º	68,8	600,6
2001	1º	69,8	609,3
	2º	72,9	636,3
	3º	72,9	636,3
	4º	74,6	651,2
2002	1º	75,7	660,8
	2º	78,2	682,6
	3º	82,1	716,7
	4º	80,9	706,2
2003	1º	82,2	717,5
	2º	84,2	735,0
	3º	87,6	764,7
	4º	91,3	797,0
2004	1º	82,1	716,7
	2º	92,9	810,9
	3º	88,1	769,0
	4º	102,3	893,0
2005	1º	100,0	872,9

Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia.

Ahora bien, los indicadores que demuestran que el paulatino enfriamiento de los precios del mercado inmobiliario resulta cada vez más claros. Por primera vez en 5 años, en el tercer trimestre de 2006 el precio medio de la vivienda en España ha crecido por debajo de los dos dígitos, “solo” un 9,7%. En capítulo 8.1 del trabajo se analiza más en profundidad esta tendencia a escala nacional.

3.3 Suelo industrial

Junto con la función residencial y las asociadas –comercio, funciones administrativas, etc.-, el sistema urbanizado tiene en la industria la segunda gran actividad consumidora de suelo.

En el caso de Teruel, y como ha venido ocurriendo desde hace décadas en el conjunto de las ciudades del país, la función industrial ha sido paulatinamente expulsada de los ámbitos urbanos hacia las periferias rurales. El aumento en el precio del suelo y la incompatibilidad de estas funciones productivas con los usos residenciales –al tratarse en muchos casos de actividades molestas o contaminantes- explican este proceso.

A mediados de los 60 y alentado por el Primer Plan de Desarrollo, comienza la construcción de la primera fase del Polígono Industrial la Paz, localizado al Noroeste de la ciudad y paralelo a la Nacional 234.

En lo que se refiere a las industrias que lo ocupan, y salvo contadas excepciones, son de pequeño tamaño, en la mayoría de los casos almacenes y talleres de menos de 100 trabajadores, por lo que resultan actividades poco consumidoras de suelo. De hecho, el número de parcelas del polígono alcanza las 248, un número sensiblemente alto.

Desde sus orígenes, el polígono ha sido ampliado en cuatro fases, hasta alcanzar más de 1.300.000 m² y convertirse en el gran nodo industrial del término municipal, pero en la actualidad, y a expensas de potenciales ampliaciones, el polígono no cuenta con parcelas libres en las que asentar nuevas industrias.

Por su parte, la Plataforma Logística de Teruel (PLATEA) constituye el futuro en lo que a usos del suelo industriales se refiere. PLATEA se extiende como una continuación del polígono La Paz, aprovechando las condiciones favorables que aporta la zona de los Llanos de Caudé.

PLATEA difiere en cuanto a planteamiento al polígono anteriormente descrito. El objetivo de este nuevo espacio industrial de la ciudad es albergar en un futuro próximo a grandes empresas, de ahí que la superficie mínima de la parcela sea de 2.000 m², sensiblemente superior a los 480 m² que arroja como parcela mínima el polígono La Paz.

Pero las diferencias no son sólo de planeamiento, sino también de orientación en lo que a actividades productivas se refiere. PLATEA se proyecta como un centro industrial y, muy especialmente, logístico, orientado a atraer empresas que descubran en la situación geográfica de la ciudad de Teruel una ventaja competitiva.

TABLA 14. POLÍGONOS INDUSTRIALES			
POLÍGONO LA PAZ		PLATEA	
Superficie y parcelas		Superficie y parcelas	
Superficie total	1.334.097 m ²	Superficie total	2.581.325 m ²
Sup. total parcelas	897.779 m ²	Sup. total parcelas	1.449.848 m ²
Superficie ocupada	897.779 m ²	Superficie ocupada	377.000 m ²
Superficie libre	0 m ²	Superficie libre	1.072.848 m ²
Sup. mín. parcelas	480 m ²	Sup. mín. parcelas	2.000 m ²
Sup. máx. parcelas	26.250 m ²	Sup. máx. parcelas	m ²
nº de parcelas	248	nº de parcelas	149
nº parcelas libres	0	Precio medio venta	45 €/ m ²
nº parc. ocupadas	248	Naves vacías	Sí
Infraestructura del Polígono		nº naves vacías	1
Pavimentación	SI	m ² naves vacías	20.000
Tipo de pavimento	Asfalto	Infraestructura del Polígono	
Iluminación	Si	Pavimentación	Si
Red de incendios	No	Tipo de pavimento	Asfalto
Abastecimiento de Agua		Iluminación	SI
Agua potable	Si	Red de incendios	Si
Procedencia	Pantano del Arquillo	Abastecimiento de Agua	
Depósito de agua	Si	Agua potable	Si
Tratamiento previo	Si	Procedencia	Red municipal
Caudal máximo	324 (m ³ /h)	Depósito de agua	Si
Suministro de Energía		Otras caract.	4.000 m ³
Gas	Si	Tratamiento previo	Si
Suministro eléctrico	Si	Caudal máximo	(m ³ /h)
Tipo de suministro	Alta / Baja	Suministro de Energía	
C.Transformación	SI	Gas	Si
Potencia eléctrica	11.000 (kVA)	Suministro eléctrico	Si
Voltaje de líneas	380 / 220 (V)	Tipo de suministro	Alta / Baja
Comunicaciones		C.Transformación	SI
Red telefónica	Si	Potencia eléctrica	25 (Mw)
Vertidos		Voltaje de líneas	380 / 220 (V)
Red saneamiento	Si	Comunicaciones	
Lugar de vertido	Río Guadalaviar	Red telefónica	Si
Depuradora	No	Banda ancha	Sí
Caract. depurad.	En proyecto	Vertidos	
Otros		Red saneamiento	SI
Normas urbanística	P.G.O.U.	Depuradora	Red municipal

Fuente: Instituto Aragonés de Fomento. Información a 19/09/2006. Elaboración propia.

Si bien, hasta el momento, el impacto espacial de la construcción de este polígono no resulta especialmente significativo –se desarrolla sobre un suelo anteriormente destinado a usos agrícolas en paulatino proceso de abandono-. Cuando comiencen a instalarse nuevas empresas todo apunta a que el impacto (especialmente para los barrios rurales próximos) va a resultar importante. En Caudé, Concud y San Blas ya comienzan a observarse procesos de revalorización del suelo y el inicio de

promociones inmobiliarias que, hasta fechas muy recientes, resultaban impensables en núcleos de este tamaño. Posteriormente se profundizará más sobre el impacto que estas iniciativas pueden llegar a tener en el medio periurbano de la ciudad.

Por último debemos hacer referencia a la necesidad latente de habilitar más suelo industrial en la ciudad, ya sea mediante la ampliación del Polígono la Paz o diseñando un espacio industrial *ex novo* que satisfaga las necesidades de estas pequeñas industrias, talleres y almacenes que actualmente se localizan en propio casco urbano. Las justificaciones a esta medida provienen, en primer lugar, de la necesidad de evitar la proliferación de funciones industriales en el seno de la ciudad que, no solo resultan molestas para los ciudadanos, sino que consumen suelo que, de otra manera, estaría ocupado por funciones residenciales, comerciales, equipamientos, zonas verdes, etc. Zonas industriales como las que han proliferado en el la Crta. de Villaspesa y Cuesta del Carrajete, o la que a mediados de los 80 surgió en la margen derecha de la Crta. de Alcañiz -frente a la Ciudad Escolar-, no solo cuentan en la actualidad con unas posibilidades de desarrollo muy limitadas, sino que frenan el desarrollo de la ciudad.

3.4 Morfología urbana

Desde el primitivo núcleo amurallado, hasta la actual capital de provincia, la ciudad de Teruel ha experimentado importantes procesos de cambio que han influido determinantemente tanto en su forma y configuración espacial como en sus funciones. Como si de un capítulo de síntesis se tratase, en este epígrafe se analiza la “forma”, es decir, el paisaje urbano, que ofrecen cada una de las UR que conforman la ciudad.

En su conjunto, la ciudad de Teruel presenta una morfología que, aunque en inicio fue de marcado carácter radiocéntrico -conforme crecían entorno al Casco Histórico los barrios de El Arrabal, San Julián o El Carrel-, con el paso de los años el plano ha ido extendiéndose de Norte a Sur de manera más longitudinal, desplazándose gran parte de la población y las funciones hacia nuevos espacios residenciales como la Carretera de Alcañiz, el Ensanche y, más recientemente, la Fuenfresca.

ARRABAL

Situación y emplazamiento

Los límites de la Unidad resultan imprecisos, especialmente hacia el Norte (El Carrel) y Sur (San Julián), aunque topográficamente pueden asociarse a la fachada Este de la ladera que delimita el Centro Histórico.

Plano

El plano de El Arrabal puede dividirse en dos partes; la antigua, que constituyó el primero de los ensanches de la ciudad en época medieval y que muestra un desarrollo lineal en torno a la calle Mayor; y la parte nueva (Urbanización El Tubo), que rompe la homogeneidad del conjunto. El viario en la parte vieja muestra calles estrechas y de difícil tránsito para los vehículos, situación que no mejora sustancialmente en las partes más nuevas, consecuencia directa de la falta de planificación en su momento de desarrollo.

Usos del suelo y funciones

Los actuales usos del suelo son destinados mayoritariamente a cumplir con la función residencial, siendo muy escasa la relevancia de los servicios, tanto competitivos como no competitivos. En este sentido, una de las demandas históricas de los habitantes de El Arrabal es la construcción de un parque público.

Edificación

Históricamente, El Arrabal fue el barrio de los agricultores de Teruel, y aunque esta primitiva función ha perdido trascendencia, su morfología actual aún conserva rasgos de ese pasado, especialmente en lo que se refiere al modelo de edificación: pequeñas casas unifamiliares de dos y tres alturas, con la planta calle destinada a almacenes de maquinaria o incluso corrales. El resultado es un paisaje más propio de un pueblo que de una ciudad. Evidentemente, esta morfología primigenia se han visto sustituida paulatinamente por otros modelos de edificación, proliferando en las últimas décadas bloques de pisos de más alturas. Uno de los principales problemas de esta UR es el estado deficiente, incluso de ruina, que presentan un buen número de inmuebles (el 20 % según el Censo de 2001).

Antiguas edificaciones. Calle Mayor

Nuevas edificaciones. Calle Mayor

Los Arreñales

Plaza Mayor

BAJO LOS ARCOS-SAN LEÓN

Situación y emplazamiento

La Unidad se sitúa al Norte del Centro Histórico, extendiéndose desde el fondo de la rambla de El Arrabal hasta la plataforma elevada que da acceso a la Crta. de Alcañiz y los Llanos de San Cristobal. Junto con el Centro Histórico y El Arrabal, la zona conocida como Las Cuevas del Siete es uno de los primeros espacios que se habitaron en la ciudad tras su fundación.

Plano

Una parte importante de esta zona se localiza sobre una ladera de difícil acceso, lo que influye de manera determinante en el trazado de su plano. Así, las citadas Cuevas del Siete y parte de las Eras de Santa Lucia presentan un viario intrincado, estrecho y adaptado a las importantes pendientes. De hecho, y a la vista del plano, resulta complicado imaginar que en el desarrollo urbanístico de esta zona ha mediado alguna otra directriz de carácter estructural que no sea la propia topografía. En la subunidad de San León el terreno ofrece una tregua, y el plano se vuelve mucho más regular, mejorando la anchura del viario y aumentando la accesibilidad del barrio con el resto de la ciudad.

Usos del suelo y funciones

Al margen de la función residencial, ya de por sí escasa en Las Cuevas del Siete y Las Eras de Santa Lucia, la Unidad muestra importantes carencias en el resto de funciones, lo que obliga a que los habitantes a desplazarse a otras zonas de la ciudad para la satisfacción de sus compras y necesidades más básicas.

Edificación

El sector de Las Cuevas del Siete y Las Eras de Santa Lucia resulta, probablemente, una de las zonas más degradadas de la ciudad. Las edificaciones, de aspecto rural, se encuentran en muchos casos en estado de abandono y ruina, lo que ha obligado a la consideración de esta zona por parte del Ministerio de Vivienda como Área de Rehabilitación Integral. En la zona de San León el estado de las edificaciones resulta sustancialmente mejor.

Cuevas del Puente de la Reina.

Bajo Los Arcos.

Eras de Santa Lucia.

Viviendas de dos plantas. San León.

CARREL

Situación y emplazamiento

El Carrel se ubica entre El Arrabal y Las Viñas-Crta. de Alcañiz, al Oeste y Este respectivamente, mientras que al Norte son las laderas del cementerio y los cerros próximos los que limitan su perímetro y desarrollo.

Plano

Comparte muchas de sus características con El Arrabal o San Julián. El eje del plano lo componen dos calles casi paralelas, Carrel y Ollerías del Calvario, en torno a las cuales se desarrollan las edificaciones. Ambas calles son las únicas que presentan un trazado regular, siendo el resto estrechas y sinuosas. Como en tantas otras partes de la ciudad, la topografía influye determinantemente en el desarrollo del viario, teniendo que salvar importantes desniveles, sobre todo en lo que a la calle Carrel y alrededores se refiere.

Usos del suelo y funciones

La principal es la residencial, una vez que la Unidad ha perdido gran parte de las funciones industriales vinculadas con la explotación de las arcillas que, en décadas pasadas, contaban con cierta relevancia. Aunque presenta un porcentaje significativo de población y su estructura por edades es relativamente joven, carece prácticamente de servicios comerciales, siendo significativo el hecho de que no cuente con ningún equipamiento de carácter social o cultural. Al igual que ocurre en El Arrabal, la ausencia de zonas verdes, en especial la falta de un parque público, constituye una de las principales demandas de su población, más aún cuando se cuenta con varios solares con posibilidad de albergarlo.

Edificación

Por lo general, se mantienen las pequeñas casas de aspecto rural junto con bloques de pisos de reciente construcción, eso sí, de no más de cuatro alturas. Por su pésima ordenación, merece una mención especial la Urbanización Lagua, un conjunto de edificaciones construidas a finales de los 50 que se agolpan en torno a un viario estrecho que hace que el tránsito rodado resulte muy complicado.

Calle Carrel.

Irregularidad del viario.

Urbanización Lagua

Solar de Ollerías del Calvario.

CENTRO

Situación y emplazamiento

La Unidad se desarrolla sobre un pequeño altiplano resaltado en altura por las ramblas y barrancos que lo circundan, constituyendo en su día el emplazamiento ideal para la construcción de una ciudad de marcada función defensiva y militar.

Plano

En su conjunto, el plano se adapta a la topografía sobre la que se asienta la Unidad, con una forma elipsoidal típica de las ciudades amuralladas. Si atendemos a su disposición interior, se identifican dos partes bien diferenciadas. El entorno de la Plaza del Seminario y las calles que la conectan presenta un plano regular compuesto por calles rectas y ligeramente más anchas que en el resto del conjunto (Yagüe de Salas). Esta misma estructura regular puede aplicarse a la Plaza de San Juan. Por el contrario, hacia el Sureste de la Plaza del Torico, el plano se hace más irregular, compuesto por edificaciones agolpadas entre sí y separadas por calles estrechas de sinuoso trazado. La diferencia entre una y otra hay que buscarla en las reformas internas que se realizaron tras la guerra.

Usos del suelo y funciones

Concentra la mayor parte de las funciones comerciales y administrativas de la ciudad, así como un buen porcentaje de equipamientos, especialmente de carácter sociocultural. En lo que respecta a los usos residenciales, durante la década de los 70 y 80 el Centro sufrió un proceso de "éxodo residencial" hacia otras áreas de la ciudad, dinámica revertida gracias a la activación de procesos de gentrificación y aumento de la inversión pública, con Iniciativas como el Plan URBAN. Con todo, la gran función es de tipo patrimonial-turístico.

Edificación

Declarado Bien de Interés Cultural, el Centro Histórico cuenta con las edificaciones monumentales más destacables de la ciudad. Abundan construcciones posteriores a la Guerra Civil, donde los criterios funcionales priman sobre los estéticos, además de edificaciones en estado de abandono y ruina que precisan de una inmediata intervención –en La Zona-.

Vista general del Centro Histórico.

Calle Yagüe de Salas.

El Tozal. Ejemplo de gentrificación.

Calle La Parra. La Zona.

ENSANCHE

Situación y emplazamiento

Esta UR está situada al Sur de la ciudad, sobre el antiguo Llano de Pinilla y conectada con el Centro gracias a los dos viaductos que salvan el desnivel provocado por la Rambla de San Julián.

Plano

La Unidad puede dividirse en dos grandes áreas o subunidades: el primer y segundo ensanche.

Primer ensanche Responde al modelo de ciudad jardín. Su trazado es regular, compuesto principalmente por edificios exentos rodeados de zonas verdes, y donde las casas unifamiliares comparten espacio con pequeños bloques de edificios, unos destinados a función residencial, otros a servicios públicos y administrativos.

Segundo ensanche Aquí el plano se torna más irregular, con espacios bien estructurados, como por ejemplo aquellos próximos a las principales calles y avenidas de la Unidad (Ruiz Jarabo, Sanz Gadea, Aragón y Sagunto), pero también zonas de trazado irregular, como por ejemplo toda la franja que comprende las urbanizaciones Sagrada Familia, San Cristóbal, Grupo la Paz y el entorno de la calle Beato Joaquín Royo (Edificios de Sindicatos). En esta subunidad destaca la presencia de importantes huecos que hasta fechas recientes permanecían sin urbanizar, así como la gran área de expansión residencial de la ciudad en un futuro próximo: el Polígono Sur o tercer ensanche.

Usos del suelo y funciones

Salvo por la ausencia de funciones industriales, en el Ensanche se combinan múltiples usos del suelo. El principal de todos es el destinado a la función residencial y asociadas (comercio, equipamientos, etc.), no en vano el 39% de la población de la ciudad vive en este barrio. La Unidad incluye el parque de Los Fueros, la principal zona verde de la ciudad.

Edificación

En términos generales resulta muy heterogénea, a veces incoherente, habiendo desde pequeñas edificaciones, como las del primer ensanche, hasta grandes bloques de pisos de más de diez alturas.

Fernando Hue. Primer Ensanche

Avenida de Sagunto.

Polígono Sur.

Parque de Los Fueros.

FUENFRESCA

Situación y emplazamiento

La Unidad comienza a desarrollarse a principios de los años 80, sobre los terrenos conocidos como Los Planos, delimitados por la Avenida de Sagunto, la carretera de Castralvo y la variante de la Nacional 234.

Plano

Tanto su reciente construcción como su desarrollo sobre unos terrenos topográficamente adecuados, hacen que el plano de la Fuenfresca resulte muy regular, adquiriendo la morfología típica de un polígono residencial. El viario es relativamente ancho y su trazado rectilíneo, articulándose diversas rotondas como elemento fundamental para la distribución del tráfico rodado.

Usos del suelo y funciones

Al tratarse de una Unidad de tan reciente construcción, a la función residencial van sumándose de forma progresiva otras tales como la comercial o administrativa. En este sentido, destaca el tramo final de la Avenida de Sagunto, donde se localizan equipamientos tales como el pabellón polideportivo y las piscinas de Los Planos, el centro comercial Sabeco o el Palacio de Exposiciones y Congresos y DINOPOLIS, los cuales sirven más al conjunto de la ciudad que, exclusivamente, a esta Unidad. En el centro de la Fuenfresca también encontramos una importante porción de suelo destinada a funciones de carácter administrativo, destacando la presencia del Cuartel de la Guardia Civil, el Colegio de la Fuenfresca y las sedes de algunos organismos y servicios oficiales.

Edificación

Por su reciente construcción, la Fuenfresca presenta una excelente situación en lo que al estado de las edificaciones se refiere. En cuanto a la tipología de estas, priman las viviendas adosadas de carácter unifamiliar, aunque en la primera de las fases de construcción de este polígono también se incluyeron bloques de viviendas de hasta seis alturas. En sus bajos se sitúan los locales que albergan al escaso comercio de proximidad presente en la Unidad.

Viviendas unifamiliares.

Avenida de Sagunto.

Centro comercial Sabeco.

Calle Luís Buñuel.

LA VEGA-EL PINAR

Situación y emplazamiento

Equivalente a toda la fachada Oeste de la ciudad, incluyendo la vega del Río Turia y su entorno (Barrio del Carmen, Urbanización La Florida y Crta. de Villaspesa), y La Muela, espacio elevado situado en la margen derecha del río (El Pinar, El Jorgito)

Plano

Como ocurre en otras Unidades, incluye barrios de muy diferente morfología y evolución histórica. Los de El Carmen y El Jorgito tienen, con la salvedad de la Avenida de Zaragoza, un plano que por su irregularidad puede recordarnos a un asentamiento rural. Además, se encuentran muy influidos por la topografía, al asentarse ambas subunidades en sendas laderas. El área que presenta un plano más regular es el del Camino de la Estación y Urbanización La Florida, espacio limitado por las vías del ferrocarril y las laderas del Casco Histórico y Ensanche. Por último mencionar el Barrio del Pinar de la Muela, zona de segundas residencias que presenta un plano muy similar al que encontramos en Las Viñas.

Usos del suelo y funciones

Por extensión, el principal uso del suelo es el agrícola, vinculado con la presencia del río Turia. Además de su función residencial, tanto de segundas viviendas como principales, es destacable la presencia de actividades de carácter industrial y de almacenaje, especialmente en el en torno de la Crta. de Villaspesa. En ocasiones, estas funciones comparten espacio con viviendas de carácter unifamiliar. Por último, la dotación comercial y de equipamientos es mínima, siendo necesario el desplazamiento a otros puntos de la ciudad para la satisfacción de las necesidades más básicas.

Edificación

El tipo de edificaciones presentes ha de ser considerado muy heterogéneo. Se observan desde zonas con casas antiguas de aire rural (El Carmen y El Jorgito), hasta bloques de pisos o viviendas adosadas de reciente construcción (Camino de la Estación y La Florida, respectivamente). Por último, en La Vega abundan edificaciones, en origen de uso agrícola, paulatinamente convertidas en segundas residencias.

El Pinar y la Vega del Turia.

Barrio del Carmen.

Urbanización La Florida.

Ocupación residencial de La Vega.

SAN JULIÁN

Situación y emplazamiento

Puede considerarse, en origen, como la prolongación hacia el Sur del Barrio de El Arrabal. Se extiende de manera longitudinal a ambos márgenes de la rambla del mismo nombre, ocupando el espacio comprendido entre el Cerro de los Alcaldes y las laderas de la actual Ronda de Ambeles.

Plano

El plano de la UR resulta muy irregular, con una parte bien estructurada, la correspondiente al entorno de la propia Rambla de San Julián, mezclada con otras, como el entorno del Cerro de los Alcaldes, donde el plano resulta caótico, tanto en lo referente a la variedad de edificaciones como al trazado del viario.

Usos del suelo y funciones

Aunque la función principal del barrio es la residencial, la Unidad muestra una cierta heterogeneidad de usos. Por una parte, en un pasado reciente albergó una destacable función industrial - pequeños talleres e industrias relacionadas con la transformación de las arcillas- de la que aún quedan ejemplos. Por otra, y al contrario de lo que ocurre en El Carrel o El Arrabal, las funciones comerciales y de servicios han experimentado un cierto crecimiento en las últimas décadas. Las principales carencias se observan en la dotación de servicios públicos, tales como instalaciones deportivas y centros socioculturales. La rehabilitación con fines socioculturales del antiguo Asilo de San José vendrá a paliar en un futuro estas carencias, pudiendo constituir un revulsivo tanto para esta UR como para los barrios aledaños.

Edificación

Aunque en origen comparte características morfológicas con el barrio de El Arrabal, a partir de la década de los 60 el barrio inicia un proceso de renovación urbanística por el que se sustituyen las pequeñas casas de aspecto rural por bloques de pisos de entre 3 y 5 alturas. El proceso continua a partir de los 80, pero esta vez hacia la cuesta del Carrajete y la zona Bajo los viaductos, con edificaciones de un tamaño aún mayor.

Contraste de edificaciones.

Antiguos usos agrarios.

Carretera de San Julián.

Zona industrial. Cuesta del Carrajete

LAS VIÑAS-CRTA. DE ALCAÑIZ

Situación y emplazamiento

Supone el límite Norte de la ciudad, quedando conectada con el Centro Histórico mediante el barrio de San León, que en ocasiones es considerado también parte de esta Unidad.

Plano

El plano de la UR ha ido conformándose durante décadas y en muy diferentes etapas, lo que hace que su conjunto resulte muy heterogéneo. El Sur de la Unidad muestra un plano irregular compuesto por calles estrechas y edificaciones de variada disposición (Calles Río Júcar, Miño, Jalón, etc.), junto con algunos espacios de más reciente construcción donde el paisaje urbano se muestra mucho más regular (Plaza de la Grama, Carretera de Alcañiz). La parte central, compuesta por la Ciudad Escolar y los equipamientos deportivos del Pabellón Las Viñas, muestra un plano mucho más abierto, donde los grandes edificios que albergan estos equipamientos suelen aparecer exentos y rodeados de zonas ajardinadas. Por último, el gran sector Norte de la Unidad, Las Viñas, está conformado por un conjunto de edificaciones unifamiliares con parcela, al modo de chalet, con lo que ofrece nuevamente un plano muy diferente a los dos espacios anteriores.

Usos del suelo y funciones

Al igual que ocurre con el Ensanche, en esta Unidad encontramos presentes la práctica totalidad de funciones que caracterizan un espacio urbano. Por supuesto, la residencial es la más destacable, tanto en lo que se refiere a vivienda principal como a segunda residencia (Las Viñas). Además, la dotación comercial y de equipamientos es importante, destacando la presencia del complejo educativo de la Ciudad Escolar, donde se concentra gran parte del suelo destinado en la ciudad a estas funciones, entre otras la universitaria. Junto a ella, la margen derecha de la Crta. de Alcañiz mantiene funciones industriales y de almacenaje que sería conveniente reorientar a usos residenciales.

Edificación

La morfología de las edificaciones es muy heterogénea, presentando la gran mayoría un buen estado de conservación.

Carretera de Alcañiz.

Mosaico de edificios. Calle Río Ebro

Chalets. Las Viñas.

Zona industrial. Crta. de Alcañiz.

4. EL SISTEMA NO URBANIZADO

Si el sistema urbano comprendía aquellas porciones del territorio destinadas principalmente a las funciones residencial, industrial y terciaria, centralizadas en la mayoría de los casos en los asentamientos humanos; bajo el epígrafe sistema natural se analiza el resto del territorio, un conjunto de espacios que, por su valor económico, productivo o medioambiental permanecen -al menos de momento- ajenos a los procesos de urbanización.

En su conjunto, la mayor parte del término municipal de Teruel se orienta a usos del suelo de carácter natural estrechamente vinculados con la actividad agraria. Así, el 39% del término está ocupado por prados y pastizales –principalmente de secano-, seguido por el 35% que se destina a tierras de cultivo –la gran mayoría herbáceos de secano y tierras en barbecho-. El porcentaje de cultivos de regadío es muy escaso, tan solo apreciable en el entorno de los cursos fluviales que surcan el término. Por último, las tierras forestales alcanzan el 17% de la superficie y están compuestas mayoritariamente por monte bajo.

TABLA 15. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TIERRAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (ha)								
Tierras de cultivo								
Herbáceos secano	Herbáceos regadío	Barbecho secano	Barbecho Regadío	Leñosos secano	Leñosos regadío	Total cultivos secano	Total cultivos regadío	Total cultivos
8.052	738	5.777	548	41	4	13.870	1.290	15.160
Prados y pastizales								
Prados naturales secano		Total prados y pastizal secano			Total prados y pastizal regadío		Total prados y pastizal	
23		17.145			0		17.145	
Terrenos Forestal								
Maderable secano	Maderable regadío	Abierto secano	Leñoso secano	Total forestal secano	Total forestal regadío	Total forestal		
2.387	95	2.895	1.992	7.274	95	7.369		
Otras superficies								
Erial pastos		Improductivo		Ríos y lagos	No agrícola	Total otras superficies		
1.346		44		72	2.666	4.128		

Fuente: IAEST. Elaboración propia

En definitiva, los aprovechamientos que reciben estas tierras son, en el mejor de los casos, de carácter agrario, arrojando una rentabilidad muy escasa, tanto por las condiciones edáficas como climatológicas de la zona. Además, el sector agrario se encuentra en un proceso de reconversión que hace que la actividad resulte cada vez menos relevante en lo económico, con lo que su presión sobre el precio del suelo quede reducida a la mínima expresión.

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Usos del Suelo. Término municipal de Teruel

- Zonas urbanas
- Zonas industriales, comerciales y de transporte
- Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción
- Zonas verdes artificiales, no agrícolas
- Tierras de labor
- Cultivos permanentes
- Prados y praderas
- Zonas agrícolas heterogéneas
- Bosques
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas húmedas continentales
- Aguas continentales

Fuente: Proyecto IMAGINE&CORINE LAND COVER, Departamento de Medio Ambiente y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, Gobierno de Aragón, 2004

El resultado inmediato de este escenario es un progresivo cambio de orientación en los usos del suelo, sustituyéndose paulatinamente las funciones agrarias, sustituyéndose por otras tales como la industrial y residencial. La primera y más evidente muestra de este cambio es el desarrollo de PLATEA, proyectada sobre antiguos campos de cultivo cerealista.

En lo que a la función residencial se refiere, el aumento del precio del suelo en las ciudades y el crecimiento del fenómeno de las segundas residencias están desviando gran parte del mercado inmobiliario hacia áreas del término donde, años atrás, el uso residencial resultaba minoritario.

Así, el precio alcanzado por la vivienda en la ciudad de Teruel explica gran parte del proceso de periurbanización que están experimentando los barrios rurales. Aunque de momento este proceso se limita única y exclusivamente a los cascos urbanos de estos pueblos -con lo que la incidencia en materia medioambiental y de alteración del paisaje naturales resulta escasa-, el impacto cultural y la alteración de lo que puede considerarse como el "paisaje urbano" de los pueblos sí que resulta digno de mención. Dado que en otras partes de este informe nos centramos en la evaluación de este proceso de urbanización de los asentamientos rurales, en este capítulo correspondiente al sistema no urbanizado vamos a centrarnos principalmente en el fenómeno de las segundas residencias.

La construcción de segundas residencias en áreas de carácter eminentemente natural se viene produciendo desde hace décadas, y aunque cuantitativamente su impacto resulta escaso, resulta preocupante observar como el fenómeno tienden a localizarse en espacios muy concretos tales como la Vega del Río Turia o el entorno de la carretera de Castalvo. Además, en muchos casos estamos hablando de edificaciones ilegales, añadiendo una nueva dimensión que están empezando a suponer un auténtico problema de solución complicada -aunque no imposible- eso sí en el marco de un gran acuerdo político y social que, por el momento, postergarse.

Pero al margen del impacto actual, lo que verdaderamente debe preocupar es el previsible impacto futuro que este proceso puede llegar a tener. Tal y como reflejan a diario los medios de comunicación a escala nacional, en los últimos años comienza a producirse un fuerte proceso de urbanización del medio rural, proliferando las urbanizaciones de carácter residencial en espacios, algunos de ellos, de importante valor ecológico y cultural. Este proceso está alterando tremendamente la realidad de nuestro medio rural, provocando trastornos sociales, medioambientales y culturales que, dada la magnitud del proceso, en muchos casos resultan irreversibles. Así, el modelo de ocupación urbanística de la costa esta siendo extrapolado a territorios rurales de interior, donde las promociones inmobiliarias ofertan paradisíacas construcciones en plena naturaleza a precios, sino razonables, sí al menos, más económicos que los que puedan encontrarse en las proximidades de las grandes ciudades. Al margen de que esos emplazamientos naturales dejen de serlo desde el mismo momento en el que comienzan a proliferar hileras de adosados -e independientemente de que sus potenciales compradores sean o no conscientes de tan obvia conclusión-, el aspecto que más energía está aportando al sistema de ocupación inmobiliaria del medio rural, sino expolio, es la ausencia de normativas legales que preserven la identidad de "lo rural" frente a "lo urbano", así como una escasa oposición popular que, embelesada por un mal entendido desarrollo económico, no solo no frena, sino que fomenta el proceso.

Por el momento el término municipal de Teruel se mantiene, en cierta medida, al margen del fenómeno, pero éste ya se encuentra presente en nuestro entorno próximo -principalmente en la Sierra de Gúdar- y todo apunta a que la definitiva conclusión de la Autovía Mudéjar acercará el boom de las segundas residencias a los barrios rurales de nuestra ciudad

Tal y como queda reflejado en la gráfica adjunta, en los últimos años la provincia ha experimentado un fuerte crecimiento en lo que a la construcción de nuevas viviendas se refiere, alcanzando en la actualidad casi 2.000 nuevas viviendas/año. La proliferación de las segundas residencias en ámbitos rurales tienen mucho que ver en esta evolución.

Dada la fuerte demanda y la debilidad del medio rural para enfrentarse a este acoso, el único mecanismo que puede regular el proceso es la adopción de medidas legislativas. En este sentido, el gobierno central ultima la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en cuya elaboración se ocupan ocho ministerios y tiene, en el freno a la expansión inmobiliaria y especulativa en el medio rural uno de sus principales objetivos. A expensas de la puesta en marcha de esta Ley, desde la Administración Local también puede ordenarse este incipiente proceso, aplicando aquellas competencias que en materia de urbanismo detenta, aprobando -por ejemplo- normas urbanísticas diferenciadas para la ciudad de Teruel y su entorno rural.

5. EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

El sistema de infraestructuras comprende el conjunto de redes, construcciones y equipamientos físicos que permiten el desarrollo de la actividad económica, social y cultural de un grupo humano. Así pues, se incluyen desde carreteras, ferrocarriles y caminos, hasta las obras que facilitan el suministro de agua potable, alcantarillado, redes energéticas, pasando por escuelas, hospitales, equipamientos deportivos y un largo etcétera.

Su inventariado y análisis resulta de vital importancia de cara al estudio de todo modelo territorial, al menos, por las siguientes razones:

- De su presencia, accesibilidad, calidad y adecuación a las necesidades existentes, depende en gran medida la calidad de vida de la población que ocupa el territorio.
- Además, las infraestructuras constituyen una de las principales condiciones de base sobre las que se fundamenta el desarrollo económico de una sociedad. En un contexto como el actual, el acceso a infraestructuras suficientes y de calidad constituye un factor de competitividad interterritorial determinante.

5.1 Infraestructuras de transporte

A escala nacional, el término municipal de Teruel se encuentra situado en el cuadrante nororiental del país, dentro del cuadrado que forman las ciudades de Bilbao, Barcelona, Valencia y Madrid. Si a las citadas sumamos Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, Castellón y Pamplona, la ciudad de Teruel se encuentra a menos de 400 km de nueve ciudades que suman más de 14 millones de habitantes –el 30% del total España-, constituyendo esta macroregión, además, el epicentro económico y político del país.

A pesar de las inmejorables condiciones de situación, la ciudad de Teruel y su entorno ha sido incapaz de poner en valor su centralidad, ni en términos demográficos ni económicos. Sin lugar a dudas, las importantes carencias en materia de infraestructuras de transporte –unidas, si se quiere, a otros factores de índole histórica y socioeconómica- explican esta situación.

5.1.1 Red de carreteras

A pesar de encontrarse en el eje de tres carreteras de rango nacional, la ciudad de Teruel dispone de una accesibilidad por carretera muy baja, consecuencia directa del carácter de doble sentido de estas vías y de la considerable densidad media de tráfico que sufren.

Hasta finales del pasado año, esta baja accesibilidad no quedó parcialmente paliada con la entrada en funcionamiento de los tramos de la autovía A-23 próximos a la ciudad. Esta infraestructura, la conocida como Autovía mudéjar, constituye una de las demandas históricas del conjunto de la sociedad turolense, tanto a escala local como provincial. Su puesta en funcionamiento definitiva, prevista para el año 2008, supondrá una sensible mejora en la accesibilidad a la ciudad, tal y como se refleja en la tabla adjunta, además de un aumento en la seguridad.

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Vías de comunicación. Término municipal de Teruel

Vías de comunicación.

- Autovía
- Carretera Nacional
- Red básica
- Red comarcal
- Red local
- Ferrocarril
- Cascos urbanos

Fuente: Atlas de Teruel, 2005

Intensidad Media Diaria del tráfico en 2004.

Nota: el tramo de la autovía A-23 que aparece en el mapa no estaba operativa en el año 2004.

TABLA 16. RED DE CARRETERAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL

Carretera	Titularidad	Gestión	Estado	Ancho	Longitud tramo
A-1512 De N-234 a Gea de Albarracín	CCAA	CCAA	Bueno	7,5	7
A-1513 De Cn-234 a A-1703	CCAA	CCAA	Bueno	7	14,4
A-226 De CN-420 a CN-211	CCAA	CCAA	Bueno	7	14,4
CN-234 Sagunto-Burgos	Estado	Estado	Bueno	7	25,9
CN-420 Córdoba-Tarragona	Estado	Estado	Bueno	7	21,5
SC199001 De A-1513 a limite provincial	Municipal	Provincial	Regular	6	0,7
SC216001 De N-234 a Fuentecerrada	Municipal	Municipal	Bueno	8	1,4
TE-V1001 De CN-234 a Celadas	Provincial	Provincial	Bueno	6	9,8
TE-V6014 De Teruel a Valacloche	Provincial	Provincial	Bueno	6	11,3
TOTAL	-	-	-	-	106,4

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

TABLA 17. ESTIMACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD (horas)

	N-234	A-23
Teruel-Valencia	1,81	1,20
Teruel- Zaragoza	2,31	1,54

Elaboración propia.

5.1.2 Ferrocarril

En materia de transportes por ferrocarril, el aislamiento es el concepto que mejor define la actual situación de la ciudad de Teruel. Al margen de tratarse de la única capital de provincia que no cuenta con conexión directa con la capital de España –hecho ya de por sí significativo–, la disponibilidad y calidad de la red ferroviaria resulta, objetivamente, deficitaria. Así, la oferta en esta materia se limita exclusivamente a la línea regional Valencia-Teruel-Zaragoza-Huesca.

En lo referente al transporte de viajeros y según datos del segundo trimestre de 2005, los tres servicios diarios que, en ambos sentidos, cubren este corredor, han experimentado un crecimiento significativo, pasando de 436 a 558 viajeros de media diaria. La inversión en la mejora del servicio, tanto en el confort y seguridad de los nuevos trenes, como en la mejora de la vía, unido al paralelo recorte en el tiempo medio de viaje –35 minutos menos entre Huesca y Teruel– son las causas de esta evolución positiva.

Una vez que parece desechada la conexión directa con Madrid vía AVE, el futuro del ferrocarril en la ciudad de Teruel pasa por la construcción de la línea de altas prestaciones Cantábrico-Mediterránea, apta para el transporte mixto de mercancías y viajeros, y que aparece reflejada en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) del Ministerio de Fomento.

En la actualidad, el eje ferroviario entre el Cantábrico y el Mediterráneo está conformado por varias líneas cuyo trazado resulta, en gran parte de los casos, poco adecuado a las necesidades presentes, en lo referido tanto al transporte de viajeros como de mercancías. Además de la importancia territorial que para el conjunto del país tiene la construcción de este eje (atravesará seis Comunidades Autónomas), la línea servirá, también, de enlace con la actual línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y con el ramal que conecte con la frontera francesa y la futura travesía central de los Pirineos.

La construcción de la infraestructura permitirá la integración de la ciudad de Teruel en la nueva estructura de relaciones ferroviarias de altas prestaciones, aumentando considerablemente su accesibilidad con el Norte del país y la frontera francesa, y muy especialmente con las dos grandes ciudades de referencia regional: Zaragoza y Valencia.

5.1.3 Intermodalidad

Como complemento a las inversiones en materia de transporte reflejadas en el PEIT'2020, este Plan Estratégico de Infraestructuras contempla la constitución de la ciudad de Teruel como un polo intermodal de transporte con relevancia a nivel subregional, conectado directamente por ferrocarril y carretera los polos intermodales de nivel nacional de Bilbao, Zaragoza y Valencia.

La conclusión definitiva de la Autovía mudéjar y del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, unido al fomento del carácter intermodal de ambas infraestructuras, constituyen las bases de la nueva función logística proyectada para la ciudad de Teruel, función que tiene su primer reflejo en la construcción de la Plataforma Logística e Industrial de Teruel: PLATEA.

5.2 Infraestructuras hidráulicas

Tanto para la población como para el desarrollo de las actividades económicas, la disponibilidad de recursos hídricos suficientes y de calidad constituye una necesidad primordial.

En la actualidad, la ciudad de Teruel y sus barrios rurales reciben el abastecimiento de agua desde diferentes captaciones tanto superficiales como subterráneas, siendo el Embalse del Arquillo la principal de todas ellas.

TABLA 18. CAPTACIONES DE AGUA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL

	Tipo	Titularidad	Estado	Cuenca	Subcuenca
Sondeo 1 Adehuela	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Turia
Embalse Arquillo	Embalse	Municipal	Bueno	Júcar	Guadalaviar
San Blas (SO1)	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Guadalaviar
San Blas (SO2)	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Guadalaviar
La Cañada	Galería	Municipal	Bueno	Júcar	Turia
Caude (SO1)	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Turia
Caude (SO2)	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Turia
Caude (SO3)	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Turia
San Blas (SO3)	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Guadalaviar
El Regajo	Galería	Municipal	Bueno	Júcar	Alfambra
Rambla	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Alfambra
Vega	Sondeo	Municipal	Bueno	Júcar	Alfambra

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

Así, estas captaciones aseguran tanto el consumo de boca como el destinado para usos productivos demandados por el conjunto de la ciudad y sus barrios, que se cifraba en el año 2000 en torno a los 0,23 m³ por persona y día, muy por encima de la media nacional que, para ese mismo año era de 0,15 m³.

Al contrario de lo que podría parecer, el consumo de agua por núcleos no resulta, ni mucho menos, directamente proporcional al tamaño poblacional de los mismos. Así, todos los barrios rurales, poco poblados, consumen una media de agua por persona y día muy superior a la de la propia ciudad de Teruel, llegando a cifras tan altas como las de Adehuela, con un consumo de 900 litros por persona y

día. La explicación a estos datos hay que buscarla en varios factores:

- En primer lugar, el dato de población que ha servido para calcular el consumo de agua per capita, no resulta el más adecuado, dado que el porcentaje de población flotante en estos núcleos es muy alto, especialmente en verano. Aún contemplando este hecho, las cifras continúan resultando tremendamente altas.
- Como es sabido, el cálculo del agua consumida incluye no solo la utilizada como agua de boca o para fines industriales, sino también aquella que se pierde una vez canalizada en la red de suministro, ya sea por averías o fugas consecuencia del mal estado de la citada red. En algunos casos, estas pérdidas pueden llegar a suponer la nada desdeñable cifra de más del 20% del consumo total. En el caso de la ciudad de Teruel y sus barrios, y si atendemos a los datos de estado de la red de suministro de agua reflejados en la EIEL del Año 2000, éste no parece resultar un aspecto fundamental, dado que el estado de la red es calificado como bueno, siendo únicamente el principal de los ramales que abastece a la ciudad de Teruel el que merece ser calificado como regular. Salvo en el caso citado, donde se alcanza el 40%, los porcentajes de pérdida no resultan excesivamente altos, por lo que, nuevamente, este factor no resulta suficiente para explicar un consumo tan elevado como el que encontramos en los Barrios Rurales.
- Si, en definitiva, ni el volumen de población, ni el estado de la red explican satisfactoriamente estos consumos, las causas habrá que buscarlas en el uso hacia el que se orienta el agua. En este sentido todo indica que los usos agrarios son los que justifican estas cifras, más aún cuando pueblos como Aldehuela, Campillo, Tortajada y Valdecebro -cuatro de los núcleos de población que presentan índices de consumo más altos- no cuentan con contadores de consumo y, por lo tanto, los datos aquí reflejados son resultado de estimaciones.

TABLA 19. CONSUMO DE AGUA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL

	Población (Padrón 1999)	Consumo medio en invierno (m ³ /día)	Consumo medio en verano (m ³ /día)	Consumo medio (m ³ /día)	Consumo medio (m ³ pers/día)
Aldehuela	123	12	100	56	0,9
Campillo, El	57	14	50	32	0,5
Castralvo	82	15	60	37,5	0,4
Caudé	212	57	160	108,5	0,5
Concud	135	34	80	57	0,5
San Blas	169	61	110	85,5	0,3
Teruel	14.545	5.728	7.000	6.364	0,2
Tortajada	73	13	40	26,5	0,3
Valdecebro	38	6	30	18	0,5
Villalba baja	136	45	90	67,5	0,3
Villaspesa	214	75	140	107,5	0,3
TOTAL	15.784	6.060	7.860	6.960	0,2

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

TABLA 20. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL TERMINO MUNICIPAL DE TERUEL

	Longitud	Estado	% de pérdidas
Aldehuela	1.588	Bueno	17
Campillo, El	1.634	Bueno	10
Castralvo	1.840	Bueno	15
Caudé	2.727	Bueno	20
Concud	2.253	Bueno	20
San Blas	3.988	Bueno	15
Teruel	72.395	Regular	
Teruel	950	Bueno	40
Teruel	1.150	Bueno	
Tortajada	1.060	Bueno	15
Valdecebro	935	Bueno	10
Villalba Baja	2.710	Bueno	20
Villaspesa	2.482	Bueno	25
Villaspesa	669	Bueno	
Total	96.381	-	18,8

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

Por último, el término posee veinte instalaciones para el depósito de agua con una capacidad de casi 28.000 m³. Recientemente, a los citados han de añadirse las infraestructuras creadas en PLATEA, más concretamente un depósito de regulación de suministro de 4.000 m³.

TABLA 21. DEPÓSITOS DE AGUA

	Ubicación	Capacidad (m ³)	Estado		Ubicación	Capacidad (m ³)	Estado
Aldehuela	Enterrado	50	Bueno	Castralvo	En superficie	75	Bueno
	En superficie	75	Bueno		En superficie	300	Bueno
Campillo, El	En superficie	1.000	Bueno	Tortajada	En superficie	75	Bueno
	En superficie	100	Bueno	Valdecebro	En superficie	75	Bueno
Caudé	En superficie	250	Bueno	Villalba Baja	En superficie	100	Bueno
Concud	Enterrado	100	Regular		En superficie	100	Bueno
	En superficie	300	Bueno	Villaspesa	En superficie	150	Bueno
San Blas	En superficie	100	Regular		En superficie	75	Regular
	En superficie	8.960	Bueno	En superficie	75	Regular	
Teruel	En superficie	14.400	Bueno	TOTAL	-	-	-
	En superficie	1.500	Bueno				

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

5.3 Equipamientos educativos y culturales, deportivos, sanitarios y asistenciales

El conjunto de equipamientos presente en un territorio, ya sean de carácter educativo, sanitario o deportivo, tienden a localizarse allí donde se encuentra la población que debe usarlos. Por lo tanto, no es de extrañar que en el caso del término municipal de Teruel estos se concentren casi exclusivamente en su capital.

Esta concentración es manifiesta en el primero de los equipamientos analizados, los de carácter educativo. Salvo en los Barrios rurales de Caudé, San Blas, Villalba Baja y Villaspesa, que cuentan con centros de educación infantil y primaria, el resto de servicios educativos se localizan en la capital. En lo que concierne a su estado, este puede considerarse como bueno -al menos en la forma en que este hecho es considerado por la EIEL- haciendo referencia tan solo a cuestiones estructurales y no de otra índole.

TABLA 22. CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS					
	Nombre	Superficie cubierta (m ²)	Superficie al aire libre (m ²)	Superficie del solar (m ²)	Estado
Caudé	CRA Turia	120	3.080	3.200	Bueno
	CRA Turia	112	1.341	1.453	Bueno
San Blas	Escuela de Capacitación Agraria	7.300	18.000	21.600	Bueno
	Arboleda	7.000	16.500	20.000	Bueno
	CP Ensanche	7.386	2.968	5.430	Bueno
	CP Fuenfresca	5.824	12.425	13.881	Bueno
	Educación de adultos	579	66	645	Bueno
	Escuela de artes	860	0	860	Bueno
	CP Juan Espinal	1.858	0	621	Bueno
	CP Miguel Vallés	2.134	1.947	2.919	Bueno
Teruel	IES Francés de Aranda	3.148	9.196	11.600	Bueno
	IES José Ibáñez Martín	6.916	8.389	10.265	Bueno
	IES Santa Emerenciana	3.431	0	1.144	Bueno
	IES Segundo de Chomón	4.816	6.924	9.960	Bueno
	La Purísima y S. M.	3.625	2.400	3.125	Bueno
	La Salle San José	9.250	12.600	14.650	Bueno
	Las Viñas	9.060	19.060	26.037	Bueno
	Victoria Diez	3.760	4.700	5.640	Bueno
Villalba Baja	CRA Turia	173	0	173	Bueno
Villaspesa	CRA Turia	244	5486	6.000	Bueno
TOTAL	-	77.596	125.082	159.203	-

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

La construcción de un nuevo instituto de enseñanza localizado entre los barrios del Ensanche y la Fuenfresca, los dos más poblados de la ciudad, constituye la principal de las intervenciones que en materia de equipamientos educativos va a producirse en un futuro inmediato. Por otra parte, y en

función de cómo evolucione el más que previsible aumento de la población en los Barrios rurales, en estos asentamientos también va a ser necesaria la ampliación y construcción de nuevos equipamientos, no solo educativos, sino de todo tipo.

Centrándonos ya en lo que genéricamente se consideran equipamientos culturales y de esparcimiento, debemos comenzar apuntando que esta categoría incluye gran variedad de centros, desde bibliotecas hasta cines, pasando por centros sociales.

A pesar de que el listado adjunto pueda parecer extenso, es en esta materia en la que la ciudad de Teruel y sus barrios presentan mayores carencias. Aunque en los últimos años, a los equipamientos aquí señalados se han añadido algunos, como el centro social del Arrabal, y próximamente se sumarán otros como el Edificio multiusos de la Plaza de los Amantes, Teruel sigue careciendo de un espacio con la suficiente entidad como para aglutinar y fomentar la vida cultural y asociativa de la ciudad. En esta línea, una de las principales demandas sociales es la necesidad de contar con un auditorio municipal, así como con un gran centro sociocultural que complemente a los ya en funcionamiento en los barrios.

Esta carencia puede quedar paliada en parte con la prevista rehabilitación del antiguo Asilo de San José como conservatorio municipal y centro sociocultural, incluyendo el proyecto un auditorio de 250 plazas.

TABLA 23. EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO

	Nombre	Tipo	Superficie cubierta (m ²)	Superficie al aire libre (m ²)	Superficie del solar (m ²)	Estado
Aldehuela	Servicios múltiples	Centro Cívico/Social	120	0	80	Bueno
Campillo, El	Pabellón	Centro Cívico/Social	248	0	248	Bueno
Concud	Escuelas	Centro Cívico/Social	112	1.158	1.394	Bueno
	Plaza Iglesia	Centro Cívico/Social	116	49	165	Bueno
San Blas	Servicios múltiples	Centro Cívico/Social	276	209	347	Bueno
Teruel	Antiguo matadero	Centro Cívico/Social	1.900	400	2.500	Bueno
	Archivo	Archivo	6.130	0	6.130	Bueno
	Auditorio Los Fueros	Auditorio	0	2.320	2.320	Bueno
	Biblioteca	Biblioteca	2.200	0	750	Bueno
	Cine Maravillas	Teatro/Cine	6.130	0	6.130	Bueno
	Conservatorio	Otros	850	0	212	Bueno
	Dinópolis	Otros	0	0	0	En Ejecución
	Los Sitios	Centro Cívico/Social	1.400	0	700	Bueno
	Museo Provincial	Museo	3.847	1.631	2.913	Bueno
	Plaza de toros	Plazas de Toros	0	6.958	6.958	Bueno
	Sala de audiciones	Otros	90	0	90	Bueno
	Sala de exposiciones	Otros	250	0	250	Bueno
	Teatro cine Marín	Teatro/Cine	950	0	950	Bueno
	Valdecebro	Centro social	Centro Cívico/Social	222	234	456
Horno		Centro Cívico/Social	86	0	86	Bueno
Villalba Baja	Servicios múltiples	Centro Cívico/Social	130	0	130	Bueno
Villaspesa	Servicios múltiples	Centro Cívico/Social	195	0	195	Bueno
TOTAL	-	-	25.252	12.959	33.004	-

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

Donde sí que existe una mayor adecuación de los equipamientos a las necesidades de la población es en materia de centros e instalaciones deportivas, tanto en los barrios rurales como en la ciudad.

Aún así, la tabla adjunta refleja cómo la superficie de equipamientos deportivos al aire libre duplica ampliamente a la disponible a cubierto, sobre todo en los Barrios rurales, donde no se dispone de este tipo de instalaciones.

TABLA 24. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE USO PÚBLICO

	Instalación	Características	Superficie cubierta (m ²)	Superficie al aire libre (m ²)	Superficie del solar (m ²)	Estado
Castralvo	Frontón	Frontones sin cubrir	0	525	525	Bueno
Caudé	Pista escuelas	Pistas Polideportivas	0	968	968	Bueno
Concud	Pista polideportiva	Pistas Polideportivas	0	1.100	1.672	Bueno
San Blas	Frontón	Frontones cubiertos	0	432	432	Regular
Teruel	Campo de Fútbol de la Fuenfresca	Terrenos de juego	100	4.900	5.000	Bueno
	Las Viñas	Complejos deportivos	3.000	10.600	13.600	Bueno
	Pinilla	Complejos deportivos	2.380	5.582	7.962	Regular
	Piscina los Planos	Piscinas	0	0	0	En Ejecución
	Piscina San León	Piscinas	448	6.540	6.988	Bueno
	Los Planos	Polideportivos cubiertos	7.897	426	8.323	Bueno
	San Julián	Frontones sin cubrir	0	1.525	1.525	Bueno
Villalba Baja	Frontón	Frontones sin cubrir	149	0	149	Bueno
	Pista polideportiva	Pistas Polideportivas	0	1.100	1.100	Bueno
Villaspesa	Frontón	Frontones sin cubrir	0	784	784	Regular
TOTAL	-	-	13.974	34.482	49.028	-

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

En materia sanitaria, el gran centro de referencia es el Hospital Obispo Polanco, no solo para la ciudad de Teruel y sus barrios, sino para toda el Sector Sanitario denominado "Teruel", que comprende más de 100 municipios con una población de en torno a 84.000 personas. En la actualidad cuenta con 32 servicios y, tras recientes ampliaciones, con 248 camas que reciben una media de 7.400 ingresos al año.

En lo relacionado con la atención sanitaria en los Barrios rurales, ésta es dispensada en 10 consultorios médicos, ofreciendo asistencia tanto de medicina familiar como de enfermería. Tal y

como se observa en la tabla adjunta, la media semanal de horas de consulta va desde las 15 horas en Caudé, hasta la hora y media de la que disponen los habitantes de Tortajada.

TABLA 25. CENTROS SANITARIOS							
	Nombre	Tipo	Superficie cubierta (m ²)	Superficie al aire libre (m ²)	Superficie del solar (m ²)	Nº Camas	Estado
Aldehuela	Consultorio	Consultorio Local	40	0	80	0	Bueno
Campillo, El	Consultorio	Consultorio Local	63	247	310	0	Bueno
Castralvo	Consultorio	Consultorio Local	35	80	150	0	Bueno
Caudé	Consultorio	Consultorio Local	50	200	360	0	Bueno
Concud	Consultorio	Consultorio Local	24	49	165	0	Bueno
San Blas	Consultorio	Consultorio Local	100	1.341	1.766	0	Bueno
Teruel	Centro de salud "Teruel Rural"	Centro de Salud	1.200	0	240	0	Bueno
	Hospital Obispo Polanco	Hospital General	22.115	0	5.530	208	Bueno
	Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	Hospital Psiquiátrico	6.989	22.424	24.148	240	Bueno
	Hospital San José	Hospital General	1.486	30.000	30.732	60	Bueno
Tortajada	Consultorio	Consultorio Local	28	0	213	0	Bueno
Valdecebro	Consultorio	Consultorio Local	63	0	126	0	Bueno
Villalba Baja	Consultorio	Consultorio Local	47	0	173	0	Bueno
Villaspesa	Consultorio	Consultorio Local	50	0	106	0	Bueno
TOTAL	-	-	32.290	54.341	64.099	508	-

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

TABLA 26. SERVICIOS SANITARIOS EN LOS BARRIOS RURALES

	Servicio	Días semanales de consulta	Horas semanales de consulta
Aldehuela	Medicina de familia	1	3
	Enfermería	1	2
Campillo, El	Medicina de familia	1	2
	Enfermería	1	1,5
Castralvo	Medicina de familia	2	6
	Enfermería	1	2
Caudé	Medicina de familia	5	15
	Enfermería	2	4
Concud	Medicina de familia	2	3,25
	Enfermería	3	3
San Blas	Medicina de familia	2	3,5
	Enfermería	3	3
Tortajada	Medicina de familia	3	1,5
	Enfermería	1	2
Valdecebro	Medicina de familia	1	3
	Enfermería	1	2
Villalba Baja	Medicina de familia	5	7,5
	Enfermería	2	2
Villaspesa	Medicina de familia	2	3,5
	Enfermería	3	3

Fuente: Servicio Aragonés de Salud, Elaboración propia.

Los centros de carácter asistencial, tales como guarderías, residencias de ancianos, y centros de día, se encuentran ubicados en Teruel capital. En los últimos 6 años esta situación no ha cambiado de manera sustancial, a pesar de que en aquellos barrios rurales que están experimentando un mayor crecimiento de población comienzan a desarrollarse iniciativas tales como la reciente ludoteca inaugurada en San Blas.

En materia asistencial, la principal de las demandas sociales posiblemente sea la necesidad de que la ciudad cuente con guarderías de carácter público, localizadas en aquellos barrios donde, aún a pesar de existir demanda de estos servicios, ésta no es suficiente como para movilizar a la iniciativa privada.

Por otra parte, y dado el inevitable proceso de envejecimiento de la población; las casi 1.000 plazas con que la ciudad cuenta para la atención de mayores, han de verse aumentadas en un futuro próximo, añadiéndose nuevos equipamientos como el del Centro de Día Santa Emerenciana, inaugurado en el año 2000.

TABLA 27. CENTROS ASISTENCIALES

Nombre	Tipo	Plazas	Superficie cubierta (m ²)	Superficie al aire libre (m ²)	Superficie del solar (m ²)	Estado	
Bambi	Guarderías Infantiles	25	150	0	150	Bueno	
Centro Asistencial El Pinar	Otros Internos	150	10.800	70.000	72.000	Bueno	
Centro de m	Centro de Asistencia Social	30	1.000	0	1.000	Bueno	
Cruz Roja	Residencia de Ancianos	81	2.100	0	525	Bueno	
El Parque	Guarderías Infantiles	35	350	0	150	Bueno	
Francisco Piquer	Residencia de Ancianos	114	3.700	900	4.600	Bueno	
Los Sitios	Centro de Asistencia Social	20	150	0	150	Bueno	
Mafalda	Guarderías Infantiles	45	150	50	125	Bueno	
Ntra. Sra.	Otros Internos	30	864	0	438	Bueno	
Petete	Guarderías Infantiles	50	300	200	450	Bueno	
Residencia IASS Turia	Residencia de Ancianos	61	2.250	0	565	Bueno	
Residencia IASS Javalambre	Residencia de Ancianos	555	20.300	24.000	25.000	Bueno	
San José	Residencia de Ancianos	170	12.100	14.000	25.000	Bueno	
Virgen de la Cueva	Guarderías Infantiles	25	200	0	100	Bueno	
TOTAL	-	-	1.391	54.414	109.150	130.253	-

Fuente: EIEL, 2000, Elaboración propia.

6. LA POBLACIÓN

La población (su cantidad, distribución, evolución y estructura) constituye el elemento más importante de todos los que componen un modelo territorial. En gran medida, define su evolución (pasada, presente y futura) y dictamina el grado en el que el resto de elementos estructurantes inciden en el conjunto. Por lo tanto, y aún a pesar de que otros informes del diagnóstico se ocupan en exclusiva de su análisis, conviene mencionar, aunque sea de manera breve, los rasgos fundamentales de la población que ocupa y ordena el término municipal de Teruel.

6.1 Distribución espacial de la población

Tal y como se ha apuntado en la introducción a este capítulo, y como queda reflejado en el mapa adjunto, la ciudad de Teruel concentra el 95 % del total de habitantes del término municipal. Tales cifras porcentuales solo pueden calificarse como el reflejo de una tremenda polarización espacial de la población, característica ésta que no resulta única del término municipal de Teruel, sino que debe hacerse extensible al resto de unidades administrativas de nuestra Comunidad Autónoma. Si en el conjunto de Aragón podemos hablar de macrocefalia cuando nos referimos a la relación poblacional excitante entre Zaragoza y el resto del territorio, lo mismo puede hacerse en el caso de Teruel y su entorno comarcal y provincial.

TABLA 28. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN		
Asentamiento	Población (2005)	%
Aldehuela	83	0,3
Campillo (El)	63	0,2
Castralvo	144	0,4
Caudé	227	0,7
Concud	128	0,4
San Blas	272	0,8
Teruel	31.525	94,9
Tortajada	72	0,2
Valdecebro	50	0,2
Villalba Baja	216	0,7
Villaspesa	458	1,4
TOTAL	33.238	100,0

Fuente: IAEST. 2005. Elaboración propia

El conjunto de los barrios rurales apenas suman 1.713 habitantes, y tan solo Villaspesa supera el 1% de la población total del término. Centrando el análisis en el caso concreto de la ciudad de Teruel, observamos cómo la distribución espacial de la población, sin llegar a estar tan polarizada como en el caso del término municipal, tampoco resulta homogénea.

TABLA 29. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

UR	Población (2005)	%	Superficie (km ²)	Densidad (hab/km ²)
Arrabal	2.390	7,58	0,2	11.853,3
Bajo Los Arcos-San León	1.960	6,22	0,1	16.264,2
Carrel	1.838	5,83	0,3	6.724,0
Centro	3.684	11,69	0,3	14.448,3
Ensanche	12.267	38,91	1,2	10.128,1
Fuenfresca	4.013	12,73	0,6	7.057,1
La Vega-El Pinar	1.815	5,76	0,5	3.579,4
San Julián	1.285	4,08	0,2	8.061,1
Las Viñas- Crta. de Alcañiz	2.273	7,21	1,5	1.561,7
TOTAL	31.525	100,00	4,8	6.633,8

Fuente: IAEST. Elaboración propia

La fachada Sur de la ciudad, que comprende las Unidades del Ensanche y la Fuenfresca, es la más poblada. Ya desde comienzos del siglo pasado -una vez que en 1929 es finalizado el antiguo Viaducto-, pero especialmente tras la Guerra Civil, el crecimiento de la ciudad fue articulándose progresivamente hacia el Sur, aprovechando la disponibilidad de suelo y las adecuadas condiciones topográficas que ofrecían zonas tales como Los Llanos de Pinilla o la salida de la carretera de Valencia. En la actualidad, el Ensanche es la UR más populosa, tanto por número de habitantes como por la densidad de los mismos, alcanzando cifras por encima de los 10.000 hab/km².

Las UR del Arrabal, Carrel y el Centro Histórico, comprenden la zona central de la ciudad, aquella que detenta una ocupación poblacional más antigua a lo largo de la historia. A pesar de su tradición residencial, y quizás como consecuencia directa de las dificultades de accesibilidad derivadas de la topografía, de la estrechez del viario y de la antigüedad de las edificaciones, el conjunto tan solo suma algo más de 7.900 habitantes.

Ahora bien, especialmente a partir de la década de los años 90, el Casco Histórico de la ciudad ha experimentado un proceso de paulatina recuperación de su función residencial. Este proceso, que genéricamente recibe el nombre de *gentrificación*, se define como la ocupación de los centros históricos de las ciudades por parte de clases sociales acomodadas, las cuales inician un doble proceso de transformación urbanística y social del espacio. De una parte, los nuevos habitantes encabezan la recuperación del entorno, rehabilitando inmuebles para la construcción de apartamentos, bloques de oficinas y pequeños comercios especializados. De otra, “expulsan” a través de los mecanismos del mercado a la población que tradicionalmente ha residido en estas zonas: las clases sociales menos pudientes que, difícilmente pueden hacer frente al incremento de los precios del suelo y los alquileres generado por la llegada de estos “nuevos pobladores”.

Pero en el caso del Centro Histórico de Teruel el proceso de gentrificación no ha sido todo lo intenso que cabría esperar. Aún hoy, una parte muy importante de esta UR mantiene los rasgos urbanísticos previos a la llegada de la población económicamente más pudiente, pudiéndose observar edificaciones en estado de semiabandono o incluso de ruina, una importante degradación estética y ambiental de muchas calles, y fuertes carencias en servicios e infraestructuras básicas,...

Sin lugar a dudas, el caso más paradigmático lo supone el área del casco histórico conocida como “La Zona”. Con el paso de los años, este espacio ha sufrido un importante retroceso de la función residencial, consecuencia directa de la degradación urbanística que sufre y del paulatino envejecimiento de su población, nicho que ha sido ocupado, casi de forma natural, por funciones terciarias muy concretas, en concreto las del ocio nocturno. Aún sin ser el principal de los causantes, simplemente por el hecho de que el grado de degradación de “la Zona” ya resultaba muy alto antes de que a mediados de los 70 comenzaran a instalarse los citados locales, la asunción de esta nueva función ha contribuido al mantenimiento de la degradación urbanística, provocando, además, el enfrentamiento entre los diferentes colectivos que detentan cada una de estas funciones: vecinos por una parte y empresarios hosteleros y usuarios por otra.

TABLA 30. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

UR	Población total		Nº de inmigrantes		% de inmigrantes de la población total	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Arrabal	2.204	2.390	46	124	2,1	5,2
Bajo Los Arcos-San León	1.822	1.960	21	60	1,2	3,1
Barrios Rurales	1.384	1.486	18	79	1,3	5,3
Carrel	1.711	1.838	25	102	1,5	5,6
Centro	3.350	3.684	222	542	6,6	14,7
Ensanche	11.799	12.267	204	637	1,7	5,2
Fuenfresca	3.954	4.240	26	43	0,7	1,0
La Vega-El Pinar	1.648	1.815	32	106	1,9	5,8
San Julián	1.176	1.285	11	70	0,9	5,5
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	2.110	2.273	36	65	1,7	2,9
TOTAL	31.158	33.238	641	1.828	2,1	5,5

Fuente: IAEST. Elaboración propia

La rehabilitación del Centro Histórico debería constituir una de las principales prioridades urbanísticas de esta ciudad, porque no puede prescindir del potencial que supone contar con un centro capaz de conciliar diferentes funciones y ejercer de corazón social, económico y cultural de la ciudad. Y aún más, no olvidemos que es el sector que concentra el patrimonio y, en consecuencia, a los turistas consumidores del mismo y a una buena parte de la oferta hostelera.

Retomando el concepto de gentrificación, en los últimos años comienza a observarse lo que puede calificarse de evolución o reinterpretación del proceso: la progresiva ocupación del centro histórico por parte de la población inmigrante. Es precisamente en esos espacios degradados, aún sin poner en valor por el mercado, donde la nueva población inmigrante ha encontrado viviendas e infraviviendas donde residir con un bajo coste económico.

Los resultados urbanísticos y sociales de esta gentrificación de base inmigratoria son, al menos, los siguientes:

- La concentración de la población inmigrante en espacios urbanos muy concretos, siendo el precio de la vivienda el factor de segregación determinante. Así, casi un 15% de la población

del Cetro Histórico es inmigrante, mientras que, por ejemplo, en la Fuenfresca esta cifra tan solo alcanza el 1%. Esta segregación de la población, consecuencia de los gradientes en el precio del suelo, constituye el paso previo para la creación de guetos.

- Estrechamente relacionada con la anterior, el nacimiento de un submercado de viviendas e infraviviendas, abandonado años atrás por el aumento de los niveles de renta de la población y recuperado por la llegada de nuevos pobladores económica y socialmente mal posicionados. La fórmula del alquiler constituye, casi exclusivamente, el régimen de tenencia que articula este submercado. La llegada de esta nueva población inmigrante convierte en imprescindible la puesta en marcha de políticas activas de carácter público, de viviendas sociales u orientadas a un mayor control de las condiciones de alquiler, capaces de corregir los fallos del mercado inmobiliario inducidos por la gestión exclusivamente privada del mismo.

La fachada Norte de la ciudad resulta la menos poblada de las tres descritas. Denominada en este trabajo como UR Las Viñas-Crta. de Alcañiz, alberga 2.273 habitantes, poco más del 7% de la población total. A pesar de su extensión, 1,5 km², la densidad poblacional es escasa 1.500 hab/km², consecuencia directa de la heterogeneidad de su planeamiento urbanístico.

Por último, el análisis se completa con la referencia a toda una serie de Unidades localizadas en los márgenes del eje Norte-Centro-Sur que articula la ciudad. En la mayoría de los casos, esta posición no es consecuencia de una localización excéntrica con respecto al eje, sino que está causada por la propia topografía de la ciudad. Estas Unidades son Bajo Los Arcos-San León-, San Julián y La Vega-El Pinar. En conjunto suman el 15,22% de la población total del término municipal.

6.2 Evolución histórica de la población

En los últimos 105 años Teruel ha multiplicado por 2,7 su población, pasando de apenas 12.000 habitantes en el año 1900 a más de 33.000 en la actualidad. Pero tal y como reflejan las tablas siguientes, este crecimiento depende, única y exclusivamente, de la evolución de Teruel ciudad.

TABLA 31. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 1900-2005												
UR	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1981	1991	2001	2005
Aldehuela	437	450	441	406	315	297	264	144	77	61	60	83
Campillo (El)	404	419	501	454	335	304	235	159	83	68	64	63
Castralvo	290	302	307	295	163	203	176	137	96	77	106	144
Caudé	620	675	577	619	634	597	654	439	330	285	223	227
Concud	449	431	419	451	401	414	316	227	221	171	117	128
San Blas	423	444	453	273	823	434	416	337	335	306	286	272
Teruel	8.345	11.000	10.442	11.246	12.316	16.417	18.210	19.634	24.006	26.818	29.608	31.525
Tortajada	254	258	260	264	239	295	278	153	95	63	77	72
Valdecebro	199	217	196	210	123	164	155	86	44	30	35	50
Villalba Baja	409	439	489	493	450	454	380	314	250	233	204	216
Villaspesa	373	464	480	393	609	623	587	409	373	375	378	458
TOTAL	12.203	15.099	14.565	15.104	16.408	20.202	21.671	22.039	25.910	28.487	31.158	33.238

Fuentes: 1900-2001: "Catálogo de pueblos y municipios de Aragón"; 2005: Padrón de habitantes. Elaboración propia.

La capital lo ha hecho en más de un 210 %, mientras que el conjunto de los barrios rurales han perdido más de un 52 %, siendo Villaspesa el único que ha ganado población en este periodo.

**TABLA 32. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN
1900-2005**

	Variación 1900-2005	% variación
Aldehuela	-354	-78,7
Campillo (El)	-341	-81,4
Castralvo	-146	-48,3
Caudé	-393	-58,2
Concud	-321	-74,5
San Blas	-151	-34,0
Teruel	23.180	210,7
Tortajada	-182	-70,5
Valdecebro	-149	-68,7
Villalba Baja	-193	-44,0
Villaspesa	85	18,3
TOTAL	21.035	139,3
TOTAL Bº RURALES	-2.145	-52,3

Fuentes: 1900-2001: "Catálogo de pueblos y municipios de Aragón";

2005: Padrón de habitantes. Elaboración propia.

A pesar de que la pérdida de población en los barrios rurales es una constante, en lo que respecta a su evolución encontramos diferencias que merecen cierto detenimiento. Para ello, retomaremos las unidades geográficas definidas en el punto 2.3 del trabajo, demostrando que existen patrones espaciales también en lo que a la evolución histórica de la población se refiere.

- **Ejes fluviales.** A pesar de que históricamente todos los barrios rurales han compartido una monoespecialización funcional en torno a las actividades agrarias, en el caso de los asentamientos localizados en las proximidades de los ríos es donde la relación entre esta función y la evolución demográfica resulta más estrecha. Hasta los años 30 del pasado siglo, los barrios de San Blas², Tortajada, Villalba Baja y Villaspesa experimentan una tendencia demográfica diferente a la del conjunto de barrios rurales, ya que, no solo mantienen sus niveles de población -como le ocurre al resto- sino que incluso ven aumentado el número de efectivos demográficos. Por otra parte, la pérdida de población generada por la Guerra Civil también resulta menos significativa y, aunque ésta es constante desde los años 60 hasta la década de los 90, el porcentaje de efectivos perdidos en este periodo resulta menos importante que en la mayoría de los asentamientos del término municipal. A nuestro juicio, la explicación a esta evolución hay que buscarla en la participación de las actividades agrarias -especialmente el cultivo de tierras de regadío- en el mantenimiento de las rentas y de la población rural.

² El análisis de la evolución de la población de este Barrio Rural refleja como el municipio experimentó un fuerte crecimiento en la década de los años 30 para, en la década siguiente, retornar a niveles poblacionales más regulares. Una vez revisadas las fuentes y sin encontrar explicación plausible a tal evolución, todo apunta a que se debe a un error estadístico.

- Llanos cerealistas. Hasta los años 30 del pasado siglo, los barrios de Caudé y Concud experimentan una tendencia demográfica idéntica a la del conjunto de barrios rurales, traducida en un largo periodo de estabilidad, seguido de pérdida de población como consecuencia de la Guerra Civil. Pero a partir de la década de los 40, y contrariamente a lo que le ocurre a la mayoría de los asentamientos rurales, no solo del término municipal, sino de la provincia, estos municipios logran retrasar el éxodo de su población al menos una década, dos en el caso de Caudé.

La presencia de amplios llanos destinados a la producción cerealista explica esta evolución demográfica, porque favorecieron el desarrollo de una agricultura sensiblemente más rentable que la del resto de municipios del entorno, especialmente aquella desarrollada en el piedemonte de las sierras ibéricas.

- Piedemonte.** Castralvo y Valdecebro presentan una evolución histórica de sus cifras de población muy similar entre sí. Ambos asentamientos mantienen constante su población durante el primer tercio del S.XX, sufriendo una importante pérdida de efectivos como consecuencia de la Guerra Civil. Tras el conflicto, se produce un leve repunte, que tan solo es efectivo hasta la década de los 50, cuando se inicia, nuevamente, un periodo de pérdida demográfica que se prolonga hasta la década de los 90. La última década del pasado siglo y los primeros años del actual son una fase de cierta recuperación, más destacada en el caso de Castralvo.

Este mismo modelo puede aplicarse al caso de Aldehuela, pero con dos matizaciones de carácter local: no experimenta la recuperación que sigue a la Guerra Civil, y el declive demográfico se prolonga más allá de la década de los 90, llegando hasta 2001.

Pero la evolución poblacional más heterogénea dentro de esta unidad es la representada por El Campillo. Al contrario de lo que ocurre con el resto de asentamientos, El Campillo experimenta un importante aumento de la población entre 1910 y 1920. Además, en la década de los 50, a partir de 1957, experimenta un segundo proceso poblacional de carácter extraordinario: familias de este municipio son trasladadas por el Instituto Nacional de Colonización –en algunos casos de forma voluntaria- a los asentamientos ex-novo de Valmuel y Puigmoreno, creados en las proximidades de Alcañiz al amparo de la puesta en regadío de tierras antes improductivas.

6.3 Estructura de la población

Como ocurre en la inmensa mayoría de los espacios urbanos, Teruel cuenta con un porcentaje de población femenina superior a la masculina (51,8 frente a 48,3 %, respectivamente). En las diferentes partes de la ciudad estos porcentajes se mantienen muy similares, siendo el Centro la UR con un porcentaje de mujeres más alto, 53,6 %, mientras que San Julián ofrece el dato más bajo, 50,04%.

TABLA 33. ESTRUCTURA POR SEXOS

UR	Población (2005)	Hombres	%	Mujeres	%
Arrabal	2.390	1.179	49,3	1.211	50,7
Bajo Los Arcos-San León	1.960	944	48,2	1.016	51,8
Carrel	1.838	908	49,4	930	50,6
Centro	3.684	1.710	46,4	1.974	53,6
Ensanche	12.267	5.840	47,6	6.427	52,4
Fuenfresca	4.013	1.974	49,2	2.039	50,8
La Vega-El Pinar	1.815	890	49,0	925	51
San Julián	1.285	642	50	643	50
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	2.273	1.118	49,2	1.155	50,8
TOTAL	31.525	15.205	48,2	16.320	51,8

Fuente: IAEST. Elaboración propia

Por el contrario, en los barrios rurales el porcentaje mayoritario es de población masculina, consecuencia directa del proceso de Éxodo Rural que afectó más a la población femenina. En su conjunto, el porcentaje de mujeres tan solo supone el 48,3% del total, resultando especialmente significativo el caso de El Campillo, donde el porcentaje tan solo alcanza el 38,1%

TABLA 34. ESTRUCTURA POR SEXOS

Asentamientos	Población (2005)	Varones	%	Mujeres	%
Aldehuela	83	46	55,4	37	44,6
Castralvo	144	75	52,1	69	47,9
Caude	227	114	50,2	113	49,8
Concud	128	68	53,1	60	46,9
El Campillo	63	39	61,9	24	38,1
San Blas	272	141	51,8	131	48,2
Tortajada	72	41	56,9	31	43,1
Valdecebro	50	27	54,0	23	46,0
Villalba Baja	216	104	48,1	112	51,9
Villaspesa	458	231	50,4	227	49,6
TOTAL	1.713	886	51,7	827	48,3

Fuente: IAEST. Elaboración propia

En lo referido a la estructura por edades, Las Viñas-Crta. de Alcañiz y, muy especialmente, La Fuenfresca, presentan un porcentaje de población joven mayor a la media: 24,6 y 30,7 % respectivamente. En contraposición, las Unidades más envejecidas son los Barrios Rurales, con un 31,1 % de población mayor de 65 años, y el Centro Histórico, con otro 25,4%.

TABLA 35. ESTRUCTURA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

UR	Población (2005)	19 años y menos	%	Entre 20 Y 64 años	%	65 años y más	%
Arrabal	2.390	473	19,8	1.452	60,7	465	19,5
Bajo Los Arcos-San León	1.960	423	21,6	1.166	59,5	371	18,9
Barrios Rurales	1.486	193	13	831	55,9	462	31,1
Carrel	1.838	388	21,1	1.181	64,3	269	14,6
Centro	3.684	561	15,2	2.188	59,4	935	25,4
Ensanche	12.267	2.529	20,6	7.291	59,4	2.447	20
Fuenfresca	4.240	1.301	30,7	2.698	63,6	241	5,7
La Vega-El Pinar	1.815	347	19,2	1.081	59,6	387	21,3
San Julián	1.285	270	21	800	62,3	215	16,7
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	2.273	560	24,6	1.464	64,4	249	11
TOTAL	33.238	7.045	21,2	20.152	60,6	6.041	18,2

Fuente: IAEST. Elaboración propia

**PIRÁMIDE DE EDADES DE TERUEL
-AÑO 2005-**

Fuente: IAEST. Elaboración propia

Sobre la situación laboral de la población, casi el 45 % de los mayores de 16 años están ocupados, lo que sumado al 3,6 % de parados arroja un 48,4 % de población activa, porcentaje inferior al de la media nacional, en torno al 58%

TABLA 36. SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS

UR	TOTAL	% Estudiantes	% Ocupados	% Parados	% Pensionistas	% Tareas del hogar	% Otra situación
Arrabal	2.204	18,8	41,8	4,0	24,7	12,2	2,5
Bajo Los Arcos-San León	1.822	20,0	43,9	3,7	22,2	11,4	2,6
Barrios Rurales	1.384	11,3	38,0	3,5	35,2	13,7	1,7
Carrel	1.711	23,1	43,5	4,3	19,2	12,0	2,2
Centro	3.137	17,0	43,6	4,7	27,4	8,9	3,1
Ensanche	11.043	23,8	45,0	3,3	19,2	9,4	2,6
Fuenfresca	3.954	30,2	49,1	3,2	9,2	7,1	4,4
La Vega-El Pinar	1.416	21,2	46,7	4,5	20,2	8,6	3,4
San Julián	1.174	21,0	46,5	3,2	19,3	11,1	2,1
Las Viñas-Crta. de Alcañiz	2.096	28,0	45,6	2,6	14,1	9,0	3,4
TOTAL	29.941	22,8	44,8	3,6	19,8	9,7	2,9

Fuente: IAEST. 2001. Elaboración propia

Por UR, la Fuenfresca presenta el mayor porcentaje de ocupados, seguramente por tratarse de una de las partes de la ciudad que cuenta con porcentajes de población más joven, y un balance general de menor envejecimiento. En el otro extremo se ubican los Barrios Rurales, donde el porcentaje de ocupados tan solo alcanza el 38 %, casi el mismo que el de pensionistas (35 %).

Más del 75 % de los ocupados son asalariados -entre fijos y eventuales-, frente a menos de un 14 % que han puesto en marcha su propio negocio, ya sea como empresarios o autónomos.

TABLA 37. EMPLEO POR SITUACIÓN LABORAL DE LOS OCUPADOS
(Término municipal de TERUEL)

	TOTAL		VARONES		MUJERES	
	Ocupados	%	Ocupados	%	Ocupados	%
Empresario	893	6,7	681	8,8	212	3,8
Autónomo	928	6,9	628	8,1	300	5,3
Asalariado fijo	8.945	66,6	5.278	67,9	3.667	64,9
Asalariado eventual	2.634	19,6	1.170	15,1	1.464	25,9
Ayuda familiar	17	0,1	8	0,1	9	0,2
Cooperativista	6	0,1	6	0,1	0	0,0
TOTAL	13.423	100	7.771	100	5.652	100

Fuente: IAEST. 2001. Elaboración propia

Por sexos, las principales diferencias se observan precisamente en esta categoría de "emprendedores". Frente a un 16,6% de hombres, las mujeres que han iniciado su propio proyecto empresarial son tan solo el 9,1%.

TABLA 38. EMPLEO DE LOS OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD
(Término municipal de TERUEL)

	TOTAL		VARONES		MUJERES	
	Ocupados	%	Ocupados	%	Ocupados	%
Agricultura, ganadería y pesca	268	2,0	212	2,7	56	1,0
Industria y energía	1.934	14,4	1.536	19,8	398	7,0
Extractivas, energía, gas y agua	108	0,8	90	1,2	18	0,3
Alimentación, bebidas y tabaco	207	1,5	147	1,9	60	1,1
Textil y calzado	228	1,7	64	0,8	164	2,9
Madera y papel	423	3,2	354	4,6	69	1,2
Química, plásticos y otros productos minerales no metálicos	188	1,4	150	1,9	38	0,7
Metal	646	4,8	612	7,9	34	0,6
Manufactureras diversas	134	1,0	119	1,5	15	0,3
Construcción	1.239	9,2	1.179	15,2	60	1,1
Servicios	9.982	74,4	4.844	62,3	5.138	90,9
Comercio y reparación	1.946	14,5	1.020	13,1	926	16,4
Hostelería	679	5,1	316	4,1	363	6,4
Transporte y comunicaciones	781	5,8	649	8,4	132	2,3
Finanzas y servicios a empresas	1.071	8,0	566	7,3	505	8,9
Administración pública	2.298	17,1	1.336	17,2	962	17,0
Educación	1.073	8,0	433	5,6	640	11,3
Sanidad	1.586	11,8	362	4,7	1.224	21,7
Actividades asociativas, recreativas, servicios personales, ...	548	4,1	162	2,1	386	6,8
TOTAL	13.423	100	7.771	100	5.652	100

Fuente: IAEST. 2001. Elaboración propia

Por ramas de actividad, el sector servicios es el más importante en cuanto a generación de empleo, ocupando a casi 1 de cada 3 activos. Por sexos resulta significativo el dato de mujeres ocupadas en este sector, por encima del 90%. El segundo de los sectores de actividad, muy por detrás de las cifras ofrecidas por los servicios, es la industria, con un 14,4% de ocupados.

7. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

1. Marco de referencia

- **Condicionantes del medio físico.** Sin llegar a calificarse de hostil, el medio físico del término induce unos condicionantes que, más en el pasado que en la actualidad, han actuado de limitantes del desarrollo humano.

El principal de todos es el rigor de su clima, de carácter mediterráneo continentalizado muy matizado por la altitud –por encima de los 900 m de media-. Las temperaturas invernales son extremas, alcanzando habitualmente valores inferiores a 0°C, mientras que en verano, la altitud hace que resulten muy suaves. La oscilación térmica puede definirse como el principal rasgo definitorio del clima del término municipal de Teruel. En lo que se refiere a las precipitaciones, son escasas, en torno a los 400 mm/anuales, con máximos en primavera y otoño, y mínimos en verano.

Estructuralmente, el término se ajusta a la Depresión de Teruel, combinándose espacios sobreelevados, cortados por depresiones fluviales. El resultado es una topografía abrupta que, en el caso de la ciudad de Teruel, influye de manera determinante en la evolución y morfología urbana de la ciudad.

- **Unidades geográficas.** Atendiendo a las características físicas del término municipal, el territorio puede dividirse en cuatro unidades geográficas:
 - El núcleo de la ciudad de Teruel
 - Los ejes fluviales
 - Los llanos cerealistas
 - El Piedemonte Ibérico

2. Sistema urbanizado

- **Desigual densidad de las edificaciones.** De media, la ciudad de Teruel cuenta con una densidad de edificios de 904 edif//km², resultando muy desigual entre UR (Arrabal con 2.500 edif//km², frente a Las Viñas-Crta. de Alcañiz con menos de 185 edif//km²). La tipología de las edificaciones explica estas diferencias.
- **La función residencial como elemento estructurante del territorio.** Un 93% de los edificios se destinan principalmente a vivienda, constituyendo la función residencial la principal de todas las acometidas por la ciudad.

En lo que se refiere a los locales, el Centro es la Unidades que presenta un mayor porcentaje de edificios con locales (69 %), destacando este dato la importancia que la función comercial y administrativa tienen en esta parte de la ciudad. Tanto en los barrios de reciente construcción –Fuenfresca-, como en los más antiguos -el Arrabal-, el porcentaje desciende incluso por debajo del 6 %.

- **Heterogeneidad en la tipología de las viviendas.** El término cuenta con algo más de 15.000 viviendas, un 68 % están destinadas a vivienda principal, mientras que un 17 % son

segundas residencias y otro 13 % se contabilizan como vacías. Por UR el Ensanche, con más de 5.000, ha de ser considerado la gran zona residencial de la ciudad, mientras que Las Viñas-Crta. de Alcañiz y La Vega-El Pinar son las que cuentan con un mayor porcentaje de viviendas secundarias, en ambos casos por encima del 25 %. En los Barrios rurales y, como consecuencia del procesos de “éxodo rural”, la proporción llega a superar el 45 %. Por último, el Centro es la que contiene un mayor número de viviendas vacías (27%), consecuencia directa del alto grado de deterioro urbano que, durante décadas ha sufrido esta parte de la ciudad.

Morfológicamente, dominan las viviendas de carácter unifamiliar (el 65 % del total de las tipologías). Este porcentaje resulta muy alto, lo que demuestra que el planeamiento urbanístico de la ciudad ha apostado durante décadas por el desarrollo superficial de la misma, frente a modelos de urbanización en altura, mucho menos consumidores de suelo.

- **Enfriamiento del precio de la vivienda.** La ciudad de Teruel disfruta de un precio de la vivienda inferior a la media nacional (1.700 frente a 2.100 €/m²). A pesar de este dato, y al igual que ocurre en el conjunto del país, la vivienda ha sufrido una espiral que ha llevado a duplicar el precio del m² construido en apenas 10 años.

Como consecuencia de diferentes factores –oferta de suelo, demanda mayoritaria en torno a determinados barrios, etc.- la oferta inmobiliaria en la ciudad se encuentra muy polarizada en unas pocas UR, tanto en lo que se refiere a obra nueva como antigua, con lo que el mercado inmobiliario resulta espacialmente ineficiente, sobrelevando este hecho el precio de la vivienda en las UR más demandadas.

- **La necesidad de dotar a la ciudad con más suelo industrial.** A pesar de la creación de PLATEA, la ciudad precisa de más suelo industrial orientado a reubicar aquellas actividades industriales que aún permanecen en el interior del casco urbano. Algunas de las áreas de expansión de la ciudad –Crta. de Villaspesa, Cuesta del Carrajete, Crta. de Alcañiz, etc.- se encuentran bloqueadas por la presencia de “pseudopolígonos” industriales que consumen un suelo en otras circunstancias muy preciado para la asunción de funciones residenciales y la mejora del paisaje urbano.
- **Gran heterogeneidad en la morfología urbana.** Hasta la década de los 60 del siglo pasado, el crecimiento de la ciudad de Teruel fue de carácter radiocéntrico, teniendo por epicentro el Casco Histórico. A partir de esa década y en las sucesivas, la expansión hacia el Norte y el Sur ha dotado a la ciudad de un plano de carácter más longitudinal.

El rasgo principal que caracteriza la morfología urbana de la ciudad es su gran heterogeneidad. Así, las UR Arrabal o San Julián poseen rasgos más propios de asentamientos rurales que de una ciudad (pequeñas edificaciones, viario estrecho, mantenimiento de edificaciones destinadas a funciones agrarias,...) En el otro extremo, la Fuenfresca tiene el plano de un polígono residencial trazado en torno a grandes calles, con parcelas ordenadas geoméricamente y una tipología de las edificaciones fundamentada en viviendas adosadas de carácter unifamiliar.

En lo que al espacio interior de cada una de las Unidades se refiere, la falta de planificación ha de ser considerada también como un rasgo común. La combinación aleatoria de tipologías de viviendas y alturas, y el carácter intrincado del viario que comparten muchas partes de la

ciudad, da como resultado un paisaje urbano que en El Carrel, San Julián adquiere el calificativo de caótico, encontrando también ejemplos en la Unidades de más reciente desarrollo, el Ensanche o la Carretera de Alcañiz.

Por último, algunas partes de la ciudad –Centro Histórico, Bajo Los Arcos y Arrabal principalmente- presentan un fuerte deterioro urbanístico que precisa de intervenciones inmediatas al modo de Planes de Rehabilitación Integral, como el anunciado recientemente para la zona de Las Cuevas del Siete.

3. Sistema no urbanizado

- **La presión inmobiliaria sobre el medio rural.** Por el momento la mayor parte del término municipal se orienta a usos del suelo de carácter natural y agrario, pero la baja rentabilidad económica de estas funciones (agricultura), unida al aumento de la presión inmobiliaria en las ciudades está provocando un cierto cambio de orientación funcional hacia usos residenciales e industriales.

Por el momento, esta presión es escasa, pero la proliferación del fenómeno de las segundas residencias en ambientes de marcado carácter natural amenaza con extenderse también a nuestro territorio –especialmente una vez concluida la Autovía Mudéjar- suponiendo una grave afección a la sostenibilidad del medio rural que rodea a la ciudad de Teruel.

Dada la escasa oposición mostrada por la población rural -que lejos de frenar el proceso incluso lo fomenta- y la fuerte demanda de que disfruta este peculiar mercado inmobiliario, la adopción de medidas legislativas parece el único mecanismo útil para regular el proceso, medidas que, por otra parte, deben aplicarse tanto desde la Administración Central (Ley de Sostenibilidad del Medio Rural) y Local.

- **El problema de las edificaciones ilegales.** Posiblemente, la proliferación de viviendas ilegales en el término municipal de Teruel, muy espacialmente en las proximidades de la ciudad, constituye el principal de los problemas urbanísticos del territorio. La falta de medidas reguladoras de este fenómeno provoca que la problemática se prolongue desde hace décadas, resultando complicada la adopción de una solución que parte necesariamente de un gran pacto social y político.

4. El sistema de infraestructuras y dotación de equipamientos

- **Carencias estructurales en infraestructuras.** En lo que se refiere a la conectividad de Teruel con las ciudades de su entorno, las carencias cuantitativas y cualitativas en materia de infraestructuras –carreteras y ferroviarias-, impide la puesta en valor de una renta de situación que resulta, a priori, excepcional. Actuaciones como la puesta en funcionamiento definitiva de la Autovía Mudéjar y eje ferroviario de velocidad alta Cantábrico-Mediterráneo, contribuirán definitivamente a paliar estas carencias.
- **La nueva función logística.** Fundamentada en estas nuevas infraestructuras y en su carácter intermodal, la ciudad de Teruel dispone de las condiciones de base necesarias para el impulso de una nueva función económica vinculada con la gestión logística. PLATEA

constituye la primera gran inversión que en esta materia se realiza en la ciudad, a la que deberán seguir otras como la construcción de una estación intermodal.

- **La nueva función logística.** Fundamentada en esas nuevas infraestructuras y en su carácter intermodal, la ciudad de Teruel dispone de las condiciones de base necesarias para el impulso de una nueva función económica vinculada con la gestión logística. Nuevamente, PLATEA será el mejor exponente de esta función, a la que deberán seguir otras como la construcción de una estación intermodal.
- **Desigual dotación de equipamientos.** Aunque la dotación de equipamientos de la ciudad de Teruel puede considerarse en términos generales adecuada, la distribución espacial de los mismos presenta ciertas deficiencias. En primer lugar, se observa una fuerte tendencia a la concentración de los equipamientos en unas pocas UR: Ensanche, Centro y Crta. de Alcañiz, principalmente. Frente a ellos, El Carrel, El Arrabal o San Julián tienen importantes carencias en equipamientos educativos, deportivos, culturales, zonas verdes,... Las carencias se acentúan en el caso de los barrios rurales, más aún cuando en los últimos años los procesos de periurbanización están aumentando la población de estos asentamientos y, con ella, la demanda de servicios y equipamientos.

5. La población

- **Desigual ocupación del territorio.** El término cuenta con once asentamientos de población, que suman un total de 33.238 habitantes, casi el 95 % localizados en la ciudad de Teruel. Dentro de la ciudad, el Ensanche concentra a casi el 40 % de la población total.
- **El impacto de la población inmigrante.** En 2005 la ciudad contaba con un 5,5 % de población de origen inmigrante, frente al 2 % del año 2001. Esta llegada de población ha tendido a concentrarse en barrios como el Centro (14,7 % de la población total), allá donde han encontrado un mercado inmobiliario adaptado a sus rentas y que, en muchas ocasiones, se traduce en la ocupación de infraviviendas anteriormente sin otra demanda posible, salvo hundirlas o rehabilitarlas, si bien, la carencia general de aparcamientos es un factor disuasorio para su adquisición por población joven de la propia ciudad.

8. PROSPECTIVA: EL FUTURO DEL MODELO TERRITORIAL

8.1 Perspectivas de la vivienda en España

Según se extrae del Barómetro de opinión del CIS correspondiente al pasado mes de junio, el 24,5 % de los españoles considera que la vivienda es uno de los principales problemas que afectan a nuestro país, tan solo superado por el paro y la inmigración, 43,1 y 38 %, respectivamente. Sin duda, este dato refleja por sí mismo la preocupación ciudadana en torno a esta cuestión, más aún cuando observamos que en 1999 la vivienda ni siquiera aparecía mencionada como un problema.

TABLA 39. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS (% de respuestas)					
Marzo 1999		Junio 2006			
1	El paro	83,2	1	El paro	43,1
2	El terrorismo. ETA	28,3	2	La inmigración	38
3	La droga el alcoholismo	27,7	3	La vivienda	24,5
4	La delincuencia la inseguridad ciudadana	17,3	4	La inseguridad ciudadana	24,2
5	La escasez o mal funcionamiento de los servicios públicos	11,4	5	El terrorismo, ETA	22,8
6	La contaminación; el medio ambiente	10,2	6	Los problemas de índole económica	19,3
7	Los problemas económicos	9,6	7	La clase política, los partidos políticos	9,3
8	Los problemas sociales	7,3	8	La calidad del empleo	9,3
9	Los problemas políticos	6,9	9	Las drogas	6,1
10	Déficit de valores sociales	6,4	10	La sanidad	5
11	El sistema educativo	5,1	11	Otras respuestas	4,2
12	La pensiones	4,2	12	Los problemas de índole social	3,4
13	La guerra el conflicto de los Balcanes	2,9	13	La educación	3,1
14	Los problemas de la juventud	2,2	14	Las pensiones	3
15	Los problemas relacionados con la agricultura	2,2	15	El Gobierno, los políticos y los partidos	2,3
16	La corrupción el fraude el tráfico de influencias	2,1	16	Los problemas medioambientales	2,1
17	Las actuaciones judiciales	1,4	17	La crisis de valores	2
18	Los problemas derivados de las autonomías	1,4	18	La violencia contra la mujer	2
19	Otros problemas	1	19	La Administración de Justicia	1,9
20	La salud	0,8	20	El estatuto de Cataluña	1,6

Fuente: Barómetro de Opinión del CIS. Elaboración propia

NAREDO FERNÁNDEZ (2004) señala que *“Los temas de la vivienda y el sector inmobiliario, en general, han venido teniendo en España una importancia muy superior a la que les hubiera correspondido como meras actividades tendentes a abastecer las necesidades de alojamiento e instalación de la población residente”*.

Entonces, ¿qué ha ocurrido en tan solo siete años para que se produzca este cambio tan acusado? La respuesta es evidente: según datos de La Caixa, desde 1999 la vivienda ha incrementado su precio una media del 15% anual –un 105% en el conjunto del periodo-.

Con estas páginas queremos acercarnos al tema de la vivienda en España, presentando los principales escenarios de futuro a los que se enfrenta, y respondiendo, en la medida de lo posible, a algunas interrogantes de cara al futuro inmediato. Para ello, sintetizaremos las conclusiones de algunos de los más recientes informes y estudios presentados en esta materia.

8.1.1 El hipotético descenso de los precios de la vivienda

La estabilidad macroeconómica consecuencia de la adopción del Euro, traducida, a su vez, en la reducción de los tipos de interés y en el aumento de los plazos de amortización –en consecuencia, una mejora en las condiciones crediticias-, los cambios demográficos y sociales experimentados por el país en los últimos años, y un descenso en la rentabilidad de otras formas de inversión -la bolsa-; son algunos de los principales causantes del fuerte impulso experimentado por la demanda inmobiliaria en los últimos años y, con ello, del citado incremento del precio.

Pero, a día de hoy, son muchos los organismos nacionales e internacionales que, junto con la ciudadanía, perciben con preocupación la evolución del mercado inmobiliario español. El imparable porcentaje de endeudamiento que las familias destinan a la adquisición de vivienda -por encima del 50 % según datos del Observatorio de la Vivienda-, y el progresivo aumento de los tipos de interés, constituyen las claves que explican ese creciente temor hacia lo que algunos autores aventuran a calificar como un inevitable colapso del mercado inmobiliario, con todas las implicaciones en el resto de la estructura económica que el supuesto acarrearía.

Que los precios de la vivienda han aumentado de forma excesiva parece un hecho evidente, pero ¿este crecimiento implica necesariamente que nos encontremos en los albores de un cambio radical de tendencia basada en el descenso generalizado de los precios?

Para responder a esta pregunta, por otra parte fundamental para el futuro económico del país y sus habitantes, nos serviremos de diversos estudios presentados recientemente y que abordan la cuestión desde diferentes metodologías analíticas.

El primero es el artículo titulado *¿Será 2006 un año de corrección de los precios de la vivienda?*, incluido en el informe mensual del mes de abril que elabora el Servicio de Estudios de La Caixa. En este caso el análisis de la evolución futura de los precios de la vivienda se aborda mediante la aplicación de un modelo de valoración de activos que compara la evolución en los costes de alquiler y compra de la vivienda. Dicho de otro modo, el precio de la vivienda se mantendrá en los niveles actuales, tanto en cuanto, la compra resulte un activo más rentable que su alquiler. Así, el estudio pronostica que, al menos en los próximos 5 años, el precio de la vivienda mantendrá un leve descenso en sus porcentajes de crecimiento, pero sin alcanzar, ni mucho menos, un escenario de descenso de los precios. El grado en el que este enfriamiento se produzca dependerá, en gran medida, del comportamiento de los tipos de interés, de las políticas reguladoras que, en esta materia, adopte la Administración - en lo referente al alquiler y a la compra- y, por último, de la evolución que experimenten otros mercados de inversión.

8.1.2 Renta, endeudamiento y mercado de la vivienda.

El segundo de los estudios es el elaborado por la revista "The Economist", en su número 5 del 11 de junio de 2004. La citada publicación advertía del peligro que para el conjunto de la economía española supondría, a juicio de los autores, el inminente estallido de la "burbuja inmobiliaria", pronosticando un descenso del precio de la vivienda que podría alcanzar el 30% en tan solo cuatro años.

A pesar de que estas proyecciones sobre el precio de la vivienda no parecen que vayan a producirse, al menos en un horizonte tan a corto plazo como anunciaba la publicación, el estudio resulta interesante dado que incluye como principal factor de análisis la evolución de los salarios y su incidencia combinada con la disponibilidad de renta y la propia marcha de los precios de la vivienda.

Según "The Economist", un horizonte en el que los sueldos crecen entre un 3 y un 4% anual y el precio de la vivienda continua aumentando anualmente por encima de un 15%, provocará que el abaratamiento de la vivienda en España sea el mecanismo lógico con el que ajustar la diferencia entre las posibilidades reales de la demanda y el actual precio de la oferta, desfasada entre un 25% y un 60% por encima del promedio de los últimos 30 años. Además, es necesario añadir dos nuevos factores que pueden acelerar y aumentar el porcentaje de descenso de los precios: el incremento de los tipos de interés y el enfriamiento global de la economía, consecuencia, entre otras cuestiones, de la escalada en los precios del petróleo. Además, el citado estudio analiza la evolución de los precios de la vivienda en las economías de nuestro entorno, demostrando que en países como EEUU, ya en el año 2004 se observaba una fuerte desaceleración de los precios de la vivienda, aumentando estos apenas un 1% anual. En la actualidad, el mercado de la vivienda en EEUU muestra indicadores reales de esta desaceleración, por ejemplo, el descenso en un 20 % del número de viviendas construidas en este año, o que el capital bursátil de las cinco empresas más importantes del sector se haya visto reducido más de una cuarta parte.

8.1.3 Los jóvenes y el acceso a la primera vivienda.

Para concluir, con la intención de ajustar el análisis a la situación que actualmente viven los jóvenes que acceden al mercado inmobiliario para la compra de su primera vivienda, nos serviremos de la conclusiones que el Observatorio de la Vivienda -organismo independiente creado por el Consejo General del Notariado- elevó a la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento el pasado año 2005.

Una de las primeras conclusiones a las que llega el Observatorio de la Vivienda es la constatación de que los precios del mercado inmobiliario y la dificultad que presentan los jóvenes para acceder a su primera vivienda, están provocando una *"masiva transferencia de renta y riqueza de las generaciones jóvenes y futuras hacia las generaciones de más edad de la población"*. Dicho de otro modo, aquellos colectivos sociales que se enfrentan a la compra de vivienda y, por supuesto, los jóvenes lo son en su mayoría, son más pobres que aquellas personas que realizaron esa inversión en décadas pasadas, cuando el porcentaje de renta destinada a esta compra resultaba sensiblemente inferior. Así, el resultado es calificado por el informe como *"una transferencia masiva de renta y riqueza que generará un efecto desfavorable sobre el ahorro de las generaciones futuras, una transferencia que tiene un efecto "expulsión" que puede ser lento pero inexorable"*. Como medida correctora, el Observatorio propone la adopción de "políticas de incentivo a la inversión y de abierta discriminación de los precios

de la vivienda nueva y vieja”, todo ello con el objetivo de controlar los precios de viviendas preexistentes y favorecer “la transferencia de recursos de las generaciones mayores y enriquecidas hacia las generaciones jóvenes y empobrecidas”.

La segunda de las conclusiones a las que queremos hacer referencia se centra en la dimensión social que está alcanzando la imposibilidad, por parte de un amplio porcentaje de la población, de acceder a una vivienda, ya no solo en propiedad, sino en alquiler. Según el informe, *“el 20% de la población en España está excluida del mercado inmobiliario, y el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna y adecuada no puede ser ignorado por el conjunto social”*. En el caso de los jóvenes, esta nueva forma de exclusión social se aprecia en un importante retraso en la que se califica como *“emancipación residencial”*. Aunque las causas de este retraso no provienen exclusivamente de la situación del mercado inmobiliario, la ausencia de una oferta de alquiler asequible, y la necesidad de una importante acumulación inicial de capital para afrontar la compra de vivienda, adquieren un papel determinante. Las connotaciones de este proceso de desarraigo de los jóvenes en el contexto del mercado inmobiliario exceden lo económico, alcanzando una dimensión social hoy por hoy difícilmente cuantificable, pero que en un futuro próximo puede llegar a tener trascendencia sobre la evolución demográfica del país. El informe que venimos citando califica esta situación como *“patología social vinculada a la vivienda”*.

8.1.4 Evolución demográfica y vivienda

Históricamente, el aumento de la población ha sido el principal causante de la evolución al alza de la demanda de vivienda. En el caso Español, el mejor ejemplo lo constituye el “salto adelante” que en materia de población experimento nuestro país en las décadas de los 50 y 60, el cual se tradujo en la construcción de más de 500.000 viviendas anuales. Pero a partir de la Crisis del 73 y, sobre todo, de la entrada en la CEE, la correlación entre población y mercado inmobiliario se ve alterada por la entrada de capitales extranjeros al sector, la mejora de la situación económica y el paralelo aumento de la inversión en este mercado, muy especialmente gracias a la generalización del fenómeno de la segunda residencia. Así, los “booms” inmobiliarios de los 80 y 90 tienen más que ver con estas cuestiones de carácter macroeconómico que con el aumento de las necesidades de vivienda vía crecimiento de la población.

Pero a pesar de todo, la población y su evolución, cuantitativa y cualitativa, mantienen en la actualidad un papel destacable a la hora de regir la evolución del fenómeno inmobiliario. Siguiendo el artículo de NAREDO PEREZ (2004) titulado *“Perspectivas de la vivienda”*, resulta complicado aventurar cuál será la evolución de la población española en las próximas décadas, más aún cuando el paso del tiempo demuestra que las proyecciones demográficas realizadas años atrás por organismos como el Instituto Nacional de Estadística o las Naciones Unidas no se han ajustado a su evolución real. La explicación a esta dificultad hay que buscarla en la fuerte dependencia que en materia demográfica presenta nuestro país con respecto al fenómeno inmigratorio, siempre muy difícil de cuantificar y de proyectar hacia el futuro.

Lo que sí parece evidente es que la llegada de población exógena está modificando el mercado de la vivienda en España, observándose dos procesos muy diferentes entre sí y protagonizados por dos perfiles de inmigrantes igualmente diferentes: el boom inmobiliario de carácter turístico y el nacimiento de un nuevo mercado de infraviviendas.

En lo que respecta al primero, la llegada de compradores extranjeros al litoral español ha provocado un desorbitado crecimiento, tanto de la oferta como de los precios inmobiliarios, calculándose que entre un 12 y un 16% del gasto total en vivienda realizado en los últimos 5 años ha sido acometido por estos nuevos pobladores. Así, el actual periodo de expansión inmobiliaria se debe, fundamentalmente, a la incidencia de la inversión turístico-especulativa en zonas turísticas, llevada a cabo por extranjeros y por los propios españoles. Tan solo un dato para ilustrar este papel: de las 650.000 viviendas construidas en el año 2003, casi 300.000 se localizaron en zonas costeras, mientras que las construidas en las grandes ciudades no alcanzaron las 50.000.

El segundo de los procesos que está alterando el mercado inmobiliario nacional es el que resulta de la llegada de población inmigrante con escasa capacidad adquisitiva. En este caso, el resultado se traduce en la proliferación de un submercado inmobiliario en el que la infravivienda se convierte en el principal de los bienes. Su carácter es casi exclusivamente urbano y especialmente intenso en determinados sectores de los cascos históricos de nuestras ciudades.

Las especiales características de estos colectivos, tanto por su escasa capacidad económica por la inestabilidad geográfica que presentan, hacen que la fórmula mayoritaria de tenencia sea el alquiler. Según datos del Observatorio de la vivienda, el 85% de los españoles son propietarios, frente al 28% de inmigrantes que lo son. Si contabilizamos exclusivamente los inmigrantes no procedentes de la UE, el porcentaje de propietarios se reduce por debajo del 12%, aunque todo hace prever que este porcentaje va a experimentar un importante crecimiento en los próximos años, adoptando la población inmigrante el mismo patrón que presenta la población autóctona, y que tiende a primar la adquisición en propiedad sobre el alquiler.

En definitiva, a la vista de los citados informes, pueden extraerse las siguientes conclusiones como elementos clave de cara al futuro del sector inmobiliario en España:

- Aunque el precio de la vivienda se encuentra muy por encima de su valor real, un escenario de descenso en los precios se antoja poco probable en los próximos años. Actualmente, los datos tan solo reflejan un proceso de desaceleración del crecimiento.
- Partiendo de las estimaciones sobre evolución demográfica y considerando el progresivo acceso de la población inmigrante a la vivienda en propiedad, la demanda continuará estable en los próximos años; siendo el comportamiento de otros mercados de inversión el que puede tener una mayor influencia en su hipotético crecimiento.
- El mantenimiento de las facilidades crediticias, ya sea a través de los tipos de interés, del aumento de los periodos de carencia o de la oferta por parte de las entidades de nuevos productos (hipotecas inversas), van a permitir el sostenimiento de la citada demanda, a pesar de que las economías familiares se encuentran en un umbral peligroso en el que la compra de la vivienda ya supone más del 50% del total del presupuesto familiar.
- El mantenimiento de los salarios y, sobre todo, la precariedad del empleo implican necesariamente la exclusión del mercado o su acceso en condiciones difícilmente considerables como satisfactorias, de colectivos sociales específicos, tales como los jóvenes que pretenden acceder a su primera vivienda. Si de media una familia destina el 40% de su renta para la compra de vivienda, dependiendo de la Comunidad Autónoma y del periodo de carencia a financiar, los jóvenes pueden llegar a precisar hasta el 70%.

- Desde estas conclusiones, estamos convencidos de que Teruel puede desempeñar un papel importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el precio medio de la vivienda en la ciudad, pese a ser alto, es menor que en las ciudades del entorno, por una parte, y de que el suelo potencialmente urbanizable, por otra, no tiene, ni mucho menos, agotadas sus posibilidades. Y ello desde el convencimiento de que la oferta de nuevo suelo deberá ser cuidadosa: deberá proveerse desde criterios de sostenibilidad y de eficacia social, por lo que la iniciativa pública debe ser prioritaria.

8.2 La cuestión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana

Todo Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) constituye la herramienta de gestión y de desarrollo urbanístico básica de una ciudad. Con su Redacción, se definen los principios que deben guiar todas aquellas cuestiones de carácter urbanístico, desde la disposición de los diferentes usos del suelo, hasta las necesidades de vivienda, equipamientos, etc. Pero al margen de ser una herramienta de carácter técnico, la elaboración de un PGOU es también, como ocurre en el caso de este Plan Estratégico, un proceso de reflexión y de investigación en torno a aquellas cuestiones que afectan a un territorio y sus habitantes.

En la actualidad, la ciudad de Teruel mantiene vigente el PGOU elaborado en 1986, un documento que, a pesar de sus renovaciones constantes mediante el desarrollo de otras figuras de planeamiento (planes especiales o planes parciales), resulta anticuado y falto de operatividad, más aún si somos conscientes de que en un futuro inmediato, en algunos casos ya en el presente actual, la ciudad ha de enfrentarse a nuevos procesos y necesidades trascendentes en lo urbanístico, lo social y lo económico.

Desde estas líneas pretendemos enumerar algunos de los escenarios a los que va a tener que enfrentarse la ciudad en los próximos años y, con ella, su nuevo PGOU.

- **El crecimiento de la población y la demanda de equipamientos.** La ciudad de Teruel, gracias a los procesos inmigratorios, está experimentando un proceso paulatino de aumento de población. Además, la puesta en marcha de diferentes iniciativas de carácter económico - tales como PLATEA o la mejora de las infraestructuras de comunicación - hacen prever un crecimiento económico que, de cumplirse, a buen seguro vendrá acompañado por un paralelo aumento de la población. Este proceso tendrá como resultado obvio, su incidencia urbanística, aumentando las necesidades de vivienda y de servicios y equipamientos, necesidades que, por otra parte, difícilmente pueden satisfacerse con un PGOU proyectado hace más de 20 años, y que parte de una realidad y unas necesidades muy diferentes a las actuales. Cuestiones tales como la futura construcción de un nuevo hospital se incardinan en este escenario.
- **El precio y la capacidad de acceso a la vivienda.** En materia de planeamiento urbanístico, uno de los principios rectores de toda administración local debería ser el de facilitar, en las mejores condiciones de calidad y precio, el acceso a una vivienda digna. Esta cuestión constituye el eje central de muchas otras cuestiones de índole social y económica, adquiriendo el rango de auténtica política social, con la misma importancia que la calidad del medioambiente, la asistencia sanitaria o la educación. En el caso de Teruel, y aún a pesar de que la situación no resulta tan preocupante como en las grandes ciudades de nuestro entorno,

los precios alcanzados por el mercado inmobiliario están marginando a grupos poblacionales muy concretos que, difícilmente, pueden acceder al citado mercado en condiciones óptimas. Los jóvenes y los inmigrantes constituyen dos de los principales. En el caso de los primeros, el porcentaje de renta que obligatoriamente es necesario destinar a la compra de la primera vivienda, supera el 50% del total disponible, provocando que las únicas vías posibles para reducir estos porcentajes sean, bien la adquisición de vivienda en la periferia rural (más por necesidad que por elección consciente), bien la adquisición de infraviviendas, activándose así un submercado inmobiliario. En el caso de la población inmigrante es este submercado el que canaliza prácticamente toda la demanda inmobiliaria, acentuándose la escasa calidad de las viviendas ofertadas y, además, activándose procesos de segregación socioespacial consecuencia directa del precio del suelo. Por lo tanto, parece razonable demandar la puesta en marcha de políticas sociales de vivienda que vengán a favorecer la integración de estos dos colectivos en el mercado inmobiliario, más aún cuando las connotaciones económicas y sociales de esta situación pueden llegar a desencadenar procesos ya latentes en ciudades de nuestro entorno: fuerte descenso de la natalidad, flujos de renta entre la población joven y la madura, generación de guetos,...

- **Los procesos de periurbanización.** En los últimos tiempos, en la ciudad de Teruel se observa un proceso de periurbanización de su entorno rural. Castralvo, Villaspesa o San Blas han experimentado un boom inmobiliario consecuencia directa de la escalada de los precios del suelo en la ciudad de Teruel y el paralelo “éxodo” de porcentajes significativos de población hacia las periferias próximas, donde el precio de la vivienda es mucho más racional. La falta de previsión y organización de estos flujos han provocado importantes cambios en los municipios receptores, sin que todos hayan resultado de carácter positivo. Así, la demanda se ha adelantado a la regulación del fenómeno, surgiendo procesos de especulación inmobiliaria en asentamientos en los que este concepto resultaba desconocido. Además, la ausencia de normas urbanísticas propias y adaptadas a la realidad -tanto del fenómeno como de los municipios receptores- ha supuesto una profunda alteración de las tradicionales morfologías rurales. Por último, los equipamientos y necesidades más básicas permanecen sin ser satisfechos, añadiéndose la necesidad de adaptar las infraestructuras de suministro –agua, red eléctrica, infoestructuras- a cargas poblacionales desconocidas hasta el momento. El hecho de que en fechas aún más recientes otros barrios, Caudé, Aldehuela o Concud, se hayan sumado a esta dinámica, obliga a los poderes públicos a acelerar la regulación del proceso, intentando evitar así los desequilibrios ya palpables en la primera corona periurbana de la ciudad.

Dicho proceso se reguló en un pasado reciente, y aunque el barrio de la Fuenfresca no es exactamente comparable con los barrios rurales, por formar parte de la ciudad aun estando ubicado en uno de los márgenes de la misma, bien es cierto que se ha desarrollado sobre suelos originalmente agrarios, afectados por un proceso público de urbanización. De las experiencias pasadas también hay que extraer enseñanzas.

- **La reforma interior de la ciudad.** La ciudad, como continente de sus habitantes, constituye un valor social, económico y cultural importantísimo. Además, es el marco en el que muchas cuestiones estrechamente relacionadas con la calidad de vida tienen su ámbito de desarrollo. Amplios sectores de la ciudad presentan un estado de conservación lamentable, lo que no sólo limita su capacidad de desarrollo, sino que afecta negativamente a la calidad de vida de

sus ocupantes. La situación de espacios como “La Zona”, partes de El Arrabal o las Cuevas del Siete son ejemplos más destacables de como, la falta de planificación y gestión urbanística pueden llevar al ostracismo a partes muy importantes de la ciudad. Junto con el desarrollo de nuevas zonas de expansión, también necesarias, las nuevas actuaciones en materia de planeamiento urbanístico deberían tener en la recuperación de los espacios urbanos degradados una de sus prioridades. Una ciudad como Teruel no puede permitirse continuar aumentando su extensión sin, previamente, poner en valor barrios interiores, en actual proceso de constante deterioro urbanístico y demográfico.

- El nuevo modelo territorial y de desarrollo urbano. En definitiva, el nuevo PGOU debe de retomar estas cuestiones y definir cuál es el futuro modelo de ciudad posible para Teruel y demandado por sus ciudadanos, sentando las bases de un desarrollo urbanístico que, tal y como concluye el manifiesto por una “nueva cultura del territorio”, ha de ser sostenible ambientalmente, eficiente en lo económico y equitativo en lo social. De conseguirlo, la propia ciudad de Teruel, su urbanismo, la accesibilidad a una vivienda digna y en condiciones económicas razonables, la calidad de su medioambiente urbano, la disponibilidad y calidad de los equipamientos,..., pueden llegar a convertirse, primero, en un factor de calidad de vida y, segundo, en un elemento que aporte competitividad a la ciudad y que sirva para mantener la población actual y para atraer nuevas inversiones y, en consecuencia, mayor crecimiento demográfico.
- Se ha dicho en otras ocasiones, y no podemos menos que retomar la idea, que si bien el tamaño actual de esta ciudad es uno de sus valores fundamentales, base parcial de la calidad de vida de sus habitantes, no es menos cierto que ese tamaño está en la base de los problemas para crecer, como mínimo, al ritmo medio de las ciudades del entorno regional de ubicación de Teruel, básicamente por la escasa competitividad y atractividad que suponemos los aproximadamente treinta y cinco mil habitantes actuales (como demandantes de servicios y equipamientos, como masa de consumidores, como oferentes de bienes y servicios, como demandantes de empleo, como masa electoral,...) El proceso hay que romperlo, partiendo no sólo de las fortalezas de Teruel, también aprovechando las oportunidades inherentes a las características del tejido urbano.

9. ANEXOS

A1. Manifiesto por una nueva cultura del territorio

La evolución que están experimentando los usos del suelo en España, principalmente a causa de los avances de una urbanización realizada de forma masiva y sobre terrenos no siempre adecuados, es muy preocupante. Este proceso está teniendo consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas cuyo alcance, en muchos casos, no viene siendo ni considerado, ni corregido. El actual modelo de urbanización está teniendo asimismo consecuencias perniciosas para la calidad de vida de los ciudadanos –de las que son expresión palmaria las dificultades de acceso a la vivienda, el incremento de la movilidad y el aumento de los costes de los servicios- y puede comportar efectos preocupantes para el mismo equilibrio del sistema financiero y la actividad económica, advertencia reiterada por las autoridades fiscales y monetarias. Además, la práctica del urbanismo ha devenido demasiado a menudo sinónimo de opacidad, de “mala política” y aún de corrupción. Así, el instrumento que debería servir para ordenar los usos del territorio en beneficio de la colectividad ha acabado identificándose, en muchos casos, con una técnica ininteligible donde la participación democrática del conjunto de actores presentes en los territorios es irrelevante y prevalecen los intereses de los agentes urbanizadores.

En el campo disciplinar, la propia expresión “ordenación del territorio” no ha alcanzado todavía un suficiente consenso científico-técnico, y su práctica real en la mayoría de las Comunidades Autónomas no ha llegado a ser relevante en términos político-administrativos. Así, se consume voraz y desordenadamente un recurso limitado, el territorio, sin disponer de instrumentos adecuados y sin que se atisben respuestas suficientes a los graves e irreversibles daños que en muchos lugares se están ocasionando.

La gestión prudente del territorio debe convertirse en el elemento central de un nuevo debate ciudadano. Un debate democrático en el que participen todos los actores concernidos, especialmente aquellos que menos capacidad tienen para hacer oír su voz. Es imprescindible que la sociedad española tome conciencia de que, de persistir, el mal uso y desgobierno del territorio acarrearía, tras una corta etapa de grandes beneficios privados, largos periodos de onerosos costes ambientales, económicos y sociales. La mayor capacidad técnica para transformar la naturaleza y los espacios de vida, el rápido aumento de la población y de los niveles de consumo debe ir acompañada de prudencia y respeto en el uso y la gestión de los recursos de que disponemos. Sólo así conseguiremos mantener y mejorar nuestro nivel de bienestar, sólo así aprovecharemos las grandes potencialidades de que goza nuestro territorio, sólo así evitaremos legar a las generaciones venideras una España desfigurada, plagada de riesgos y repleta de exasperaciones cotidianas, de desequilibrios territoriales, de procesos segregadores y de deterioro irreversible de elementos culturales, simbólicos y patrimoniales.

El buen gobierno del territorio, de la ciudad y del campo, como el representado en el maravilloso fresco del Palacio Comunal de Siena, es responsabilidad de todos. Por ello debe convertirse en un tema político de primer orden, entendiendo por político no únicamente la práctica institucional o partidaria, sino también el compromiso del conjunto de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene derecho a vivir en un ámbito digno, sano y bello, pero también tiene el deber de cuidarlo y de exigir que velen por él quienes tienen la representación de la sociedad. En este sentido hay que saludar con

optimismo el incremento de las asociaciones y entidades que en toda España pugnan por preservar determinados espacios amenazados por procesos de urbanización inadecuados. Pero debemos ser capaces de dar a estos movimientos no sólo un carácter defensivo y local, sino también propositivo y general. Urge pues poner las bases de una nueva cultura del territorio. Una nueva cultura territorial que impregne la legislación estatal y autonómica, que oriente la práctica de todos los ayuntamientos y el conjunto de las administraciones, que provea el marco adecuado para el buen funcionamiento del mercado, que corrija en beneficio de la colectividad los excesos privados y que haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la equidad social.

Esta nueva cultura del territorio debe estar sustentada, a juicio de los firmantes, en los siguientes principios, criterios y prioridades:

1. El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado. La sociedad encuentra en él soporte o sustento material a sus necesidades, así como referente de su identidad y cultura. Las características naturales de cada territorio y las pervivencias en él de trazos y formas que provienen del pasado le confieren singularidad y valores de diversidad. Por ello, el territorio debe ser entendido como recurso, pero también como cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado. La nueva cultura del territorio debe tener como primera preocupación encontrar la forma para que, en cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar sus valores para las generaciones presentes y venideras.

2. El territorio es una realidad compleja y frágil. Toda realidad territorial, todo lugar, está compuesto de múltiples elementos naturales y culturales y de sus interrelaciones, que deben ser adecuadamente considerados. Las actuaciones con gran incidencia territorial (urbanización, obras públicas, extracción de minerales, roturaciones, forestaciones, etc.) tienen habitualmente consecuencias irreversibles.

Por ello, deben realizarse con conciencia de dicha complejidad y evaluando previamente las múltiples repercusiones posibles. El principio de precaución es de imprescindible aplicación a todas estas transformaciones.

3. El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo. Estos valores sociales difíciles de medir en términos monetarios convencionales deben ser tomados sistemáticamente en consideración por las administraciones responsables de velar por sus cualidades y potencialidades. La apropiación privada de cualquier parte del territorio debe ser compatible con dichos valores; por ello, la propiedad del suelo y la vivienda debe ser ejercida con respeto de su función social, y con la asunción plena de la responsabilidad de potenciar su utilidad, su valor ambiental y su potencial paisajístico.

4. Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. En efecto, la correcta gestión del proceso de urbanización permite reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas, contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las cargas de la prestación de los servicios. Por otra parte, disponer de un entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.

5. El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. Así, frente a toda veleidad desreguladora, hay que defender la importancia de la legislación, la normativa y la gestión urbanística para el buen gobierno del territorio. Ahora bien, la práctica urbanística debe dotarse de nuevos horizontes y de nuevas herramientas disciplinares y administrativas. Sólo de esta forma dará respuesta a las necesidades sociales, propiciará la coordinación política horizontal entre distintos departamentos y fomentará la concertación vertical entre administraciones y con los agentes sociales. El conjunto de administraciones competentes deben propiciar pues una revalorización del planeamiento territorial y general, suprimiendo la utilización espuria de otros instrumentos de menor alcance espacial pero con alta incidencia real, cuya aplicación abusiva ha tenido como consecuencia la urbanización masiva, desordenada e inadecuada de suelo rústico

6. El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente. El planeamiento municipal es la escala básica de la práctica urbanística, pero en demasiadas ocasiones los planes locales de ordenación está sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de expansión urbana. Ante esta deriva, hay que defender planes municipales de ordenación que atribuyan valores positivos a todas y cada una de las partes del término municipal, basando el crecimiento urbano en criterios ecológicos y sociales, más allá de la simple consideración de la oportunidad económica o de ocasionales negocios particulares inmediatos. En particular, debe abandonarse la concepción del suelo rústico como un espacio residual, perennemente pendiente de urbanización futura y comprender que la permanencia de suelos rústicos destinados a las prácticas agrarias se hace imprescindible por razones ambientales y ecológicas, incluso en los contextos espaciales de las mayores ciudades y aglomeraciones urbanas. La defensa del espacio abierto, como matriz territorial básica es hoy una prioridad que debe ser perseguida adecuadamente, incluso mediante procedimientos de adquisición de tierras y/o expropiación por interés social.

7. El planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de los espacios abiertos. En un territorio crecientemente integrado el planeamiento municipal no puede hacer frente por sí solo a las dinámicas de transformación del espacio. Por ello hoy es más necesario que nunca disponer de un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el planeamiento municipal, en pos de un nuevo modelo de urbanización, basado en el ahorro en el consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión social. El planeamiento territorial debe ser un compromiso a la vez general y suficientemente concreto, por cuyo cumplimiento y desarrollo será evaluada la actividad política de los partidos y responsables públicos que lo formulan y aprueban. Sobre las Comunidades Autónomas recae la gran responsabilidad de demostrar una mayor voluntad política de ordenar su territorio superando la situación creada casi exclusiva del planeamiento urbanístico. Deben aumentar su capacidad administrativa y técnica para realizar planes de ordenación y de hacer real el orden territorial que se propongan tener. Es imprescindible la formulación de modelos de ordenación territorial para ámbitos metropolitanos, litorales y de espacios rurales, con ciudades medias y/o espacios naturales protegidos.

8. El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio. Con pleno respeto a las competencias que la Constitución española otorga a las Comunidades Autónomas y a los municipios en ordenación territorial y urbanismo, la administración general del Estado no puede dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades. En el momento actual es inaplazable la revisión de la legislación todavía vigente desde 1998 sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo y resulta imprescindible una nueva legislación del suelo que supere la visión estrecha según la cual la vocación esencial del suelo sería su urbanización. La legislación del Estado debe requerir a las administraciones competentes la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio español, puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o ambientales y en todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural.

Sobre el gobierno central recae igualmente la responsabilidad de revisar y proponer el consenso relativo a un nuevo modelo de financiación para los gobiernos locales que responda a los principios de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios reales que deben prestar.

9. En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global. El Estado español ha suscrito y/o ratificado diferentes acuerdos internacionales (Convención sobre conservación y protección de la vida silvestre y el medio natural, Berna, 1979; Carta Europea de Ordenación del Territorio, Torremolinos 1983; Convención para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa, Granada 1985; Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992; Estrategia territorial europea, Postdam, 1999; Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo, 2000, Hanover; Convención europea del paisaje, Florencia, 2000). En estas circunstancias, el conjunto de las administraciones públicas españolas están obligadas a seguir las orientaciones que en ordenación del territorio desarrollan otros estados europeos de forma consecuente con dichos tratados y con repercusiones muy positivas para sus ciudadanos.

10. El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio.

Para promoverla es necesario un gran acuerdo que debe tener su reflejo tanto en la actuación administrativa como en las prácticas sociales. Así, las administraciones que actúan en cada nivel territorial (local, autonómico, estatal y europeo) deben revisar sus objetivos, sus normativas e instrumentos de gestión territorial para ponerlos de forma más efectiva al servicio de la colectividad. Y los ciudadanos, al mismo tiempo que reclaman el derecho de un trato equitativo en cualquier territorio, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las generaciones venideras.

10. BIBLIOGRAFÍA

- GARCIA MARQUEZ, M. (1983) Geografía Urbana de Teruel. Instituto de Estudios Turolenses
- NAREDO PEREZ, JM. (2004) “Perspectivas de la vivienda” en Consecuencias de la evolución demográfica en la economía ICE N°814 (mayo-junio) pp.143-154
- LA CAIXA (2005) “¿Será 2006 un año de corrección de los precios de la vivienda?”. Disponible en: www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/im/esp/200604af4_esp.pdf
- THE ECONOMIST (2004). “Our global house price index”. N° 5 del 3 de junio. Disponible en: http://www.economist.com/finance/displayStory.cfm?story_id=2736477